

GENÉTICA DEL HUESPED Y EVIDENCIAS FUNCIONALES DE LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE

Yerly Magnolia Useche Salvador¹

¹Grupo de Investigación y Desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación – BioGRID, Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia - SoPhiC, Calle 52 No. 14 – 64, Ap 301 2021, Bogotá, Colombia.

²Instituto Colombiano de Medicina Tropical ICMT, Universidad CES, Sabaneta, Colombia Carrera 43A #52 Sur 99

Resumen— Dentro de las principales características de la mayoría de las infecciones humanas es su gran variabilidad fenotípica, dada en parte, por la diversidad de mecanismos que la respuesta inmune pone en marcha frente a la gran diversidad de agentes patógenos. Recientemente, el hallazgo de nuevas variantes genéticas implicadas en la respuesta inmune a varios patógenos permite destacar el papel compartido de las vías de señalización en la patogénesis de las enfermedades infecciosas, que proporcionan importantes conocimientos en la regulación genética de dicha respuesta en humanos. Especialmente, en la enfermedad del dengue numerosos datos demuestran que los mecanismos inmunopatológicos son los principales determinantes de la variación en los resultados de la enfermedad. De hecho, recientes investigaciones sugieren que la progresión de la enfermedad se debe más probablemente a factores del huésped que a factores virales.

Palabras Clave— Dengue, genética, polimorfismos, genes, inmunogenética

Abstract— Among the main characteristics of most human infections is their great phenotypic variability, partly due to the diversity of mechanisms that the immune response sets in motion against the great diversity of pathogens. Recently, the discovery of new genetic variants involved in the immune response to various pathogens makes it possible to highlight the shared role of signaling pathways in the pathogenesis of infectious diseases, which provide important insights into the genetic regulation of said response in humans. Especially in dengue disease, numerous data show that immunopathological mechanisms are the main determinants of variation in disease outcomes. In fact, recent research suggests that disease progression is more likely due to host factors than viral factors.

Keywords— Dengue, genetics, polymorphisms, genes, immunogenetics

Introducción

Diferentes aproximaciones al conocimiento del factor genético del huésped en el dengue han sido realizadas, especialmente análisis de asociación de polimorfismos que se compilan en la Tabla 1, correspondientes al periodo 2002-2018. Del conjunto de marcadores asociados a las diferentes formas del dengue, el 29.1% correspondieron a asociaciones a la protección, mientras el 71% fueron asociaciones con la susceptibilidad (38.4% a FDH, 23.1% a dengue sintomático, 15.4% a DSC).

En la mayoría de los casos, los marcadores se encontraron en genes involucrados en el sistema inmune innato (Tabla 1), siendo los genes *HLA*, *CD209* y *TNF α* los más frecuentemente analizados. Algunos análisis de replicación han sido realizados con dos marcadores en países americanos y asiáticos, el rs4804803 (-336) en *CD209* y el rs1800629 (-308A) en *TNF α* . El alelo -308A fue consistentemente asociado como factor de susceptibilidad al dengue o FDH (Fernández-Mestre *et al.* 2004, Vejbaesya *et al.* 2009, Perez *et al.* 2010, Alagarasu *et al.* 2013, Chuansumrit *et al.* 2013, Dettogni *et al.* 2015), a pesar de las diferencias ambientales, epidemiológicas y en el tamaño de la muestra. Por el contrario, el alelo -336G (*CD209*) fue asociado tanto a protección frente a diferentes fenotipos del dengue en Brasil y Tailandia (Oliveira *et al.* 2014, Xavier-Carvalho *et al.* 2013 y Sakuntabhai *et al.* 2005, respectivamente), como a susceptibilidad en Taiwan y México (Wang *et al.* 2011 y Noecker *et al.* 2014, respectivamente).

Hasta el momento se ha desarrollado un GWAS en dengue, con la participación de 2118 niños vietnamitas con DSC, dando por resultado la asociación con la susceptibilidad al DSC de dos marcadores rs3132468 y rs3765524 en los genes *MICB* y *PLCE1* respectivamente. Estas asociaciones fueron replicadas en una muestra de 3961 pacientes vietnamitas con dengue (77.8% niños), diferente a la muestra analizada en el GWAS, encontrándose no sólo la asociación con susceptibilidad al DSC, sino también a las formas de dengue clínico menos grave, como también al dengue en infantes. Adicionalmente, estos marcadores se asociaron con susceptibilidad al DSC en una muestra infantil tailandesa de 917 pacientes con dengue (9% con DSC). Estos resultados muestran que los marcadores presentan diferencias en su distribución, siendo locales, regionales o posiblemente distribución mundial, lo que representa implicaciones en el desarrollo de terapias y vacunas.

Respuesta inmune frente al virus del dengue

Estudios *in vivo* e *in vitro* han mostrado los papeles que cumplen proteínas del sistema inmune en respuesta a la infección por el virus del dengue (DENV). En primera instancia, se han aportado evidencias sobre la activación del sistema inmune a través de diferentes moléculas de reconocimiento, por ejemplo, los cuatro serotipos del DENV usaron la lectina *CD209* para infectar CD y la infección por DENV promovió la migración de CD por inducción de la quimocina receptor 7 -*CCR7*. Por otro lado, proteínas que reconocen el ARN viral, *TLR3* y *TLR9* se encontraron incrementadas en células dendríticas de pacientes con FD durante la infección temprana. Igualmente, se encontró la molécula *HLA-B57* interactuando con *NS1* (DENV) en alta frecuencia en células T *CD8+* provenientes de individuos con infección secundaria (Townsend *et al.* 2013).

Tabla 1. Recopilación de estudios genéticos de asociación a dengue, desarrollados entre 2002-2016

Función	Gen	Población	Polimorfismo	Asociación	Referencia
Moléculas de reconocimiento viral	CD209	Taiwan	rs4804803	Susceptibilidad FDH	Wang et al., 2011
		Brasil	rs4804803	Incremento de síntomas de fase aguda temprana	Oliveira 2014
		Tailandia	rs4804803	Protección FDH	Sakuntabhai, 2005
		Mexico	rs4804803	Susceptibilidad dengue	Noecker, 2014
		Brasil	rs4804803	Protección DG	Carvalho, 2015
		India	rs735239	Susceptibilidad dengue	Alagarasu, 2013
		India	rs2287886	Susceptibilidad trombocitopenia	Alagarasu, 2014
	CLEC5A	Brasil	rs1285933	Susceptibilidad DG	Carvalho, 2014
	RIG-1 (DDX58)	India	rs669260	Susceptibilidad FDH	Alagarasu, 2015
		India	rs3205166	Protección dengue	Alagarasu, 2016
	MBL2	Brasil	Codones 52, 54, 57	Susceptibilidad dengue	Acioli et al., 2008
Tailandia		YB haplotype	Susceptibilidad infección DENV	Prommalikit, 2015	
Quimoquinas	CCL2	India	c.-2518	Susceptibilidad trombocitopenia	Alagarasu, 2016
	CCR5	Australia	CCR5 Δ 32	No asociación con dengue	Brestovac 2014
	CXXL10	Malasia	rs4859584, rs8878	Susceptibilidad permeabilidad vascular	Hoh, 2013
Antígenos leucocitarios	HLA	India	HLA-DRB1*07	Susceptibilidad FDH	Alagarasu, 2013
		Mexico	DRD4	Protección FDH	LaFleur, 2002
		Malasia	HLA-B*53	Susceptibilidad dengue	Appanna, 2011
		Cuba	A*31, B*15	Susceptibilidad FDH	Sierra, 2007
		Mexico	HLA- DQB1*0302	Susceptibilidad FDH	Falcon et al., 2009
		Sri Lanka	HLA-A*31, DRB1*08	Susceptibilidad DSC	Malavige et al., 2011
	MICB1 (GWAS)	Vietnam	rs3132468	Susceptibilidad DSC	Khor et al., 2011
	MICB1	Tailandia	rs3132468	Susceptibilidad DSC	Dang, 2014
		Vietnam	rs3132468	Susceptibilidad DCS y dengue no severo	Whitehorn , 2014
MICB-MICA	Cuba	MICA*008, MICB*008	Susceptibilidad dengue	Garcia G. et al 2011	
Transportadores asociados	TAP1	India3	333	Susceptibilidad FDH/DSC	Soundravally, 2007

con procesamiento de antígenos		India	333, 637	Protección FDH/DSC	Soundravally, 2008
	TAP2	India	379, 665	Susceptibilidad FDH	Soundravally, 2008
Citoquinas	TGF- β 1	Cuba	c25	Protección FDH	Perez, 2010
	TNF α	India	rs1799964	Susceptibilidad dengue	Alagarasu, 2016
		India	rs1800629, rs1799964	Susceptibilidad dengue	Alagarasu, 2013
		Brasil	rs1800629	Persistencia de síntomas	Dettogni, 2015
		Venezuela	rs1800629	Susceptibilidad FDH	Fernández-Mestre, 2004
		Cuba	rs1800629	Susceptibilidad FDH	Perez, 2010
		Tailandia	rs1800629	Susceptibilidad hemorragia	Chuansumrit, 2013
Tailandia	rs1800629, rs361525	Susceptibilidad FDH	Vejbaesya et al., 2009		
Interleuquinas	IL10	India	rs1800871	Protección FDH	Alagarasu, 2019
		Cuba	.-1082/-819/-592	Susceptibilidad FDH	Perez, 2010
	IL17F	India	rs763780	Protección dengue	Alagarasu, 2017
	IL1B	Tailandia	rs1143627	Susceptibilidad DSC	Sa-Ngasang et al. 2014
	IL6	Brasil	rs1800795	Persistencia de síntomas	Dettogni, 2015
IL8	India	rs4973	Protección FDH	Alagarasu, 2018	
Proteínas reguladoras de vías inmunes antivirales	IKBKE	Brasil	rs1059704 Intron	Susceptibilidad FDH	Silva et al., 2009
	JAK1	Brasil	rs11208534, rs310196	Susceptibilidad FDH	Silva et al., 2010
	OAS1	India	rs1131454, rs10774671	Susceptibilidad FDH	Alagarasu, 2013
	OAS2	Brasil	rs1293762, rs1732778	Susceptibilidad FDH y DSC	Thamizhmani, 2014
		India	rs15895, rs1732778	Susceptibilidad dengue	Alagarasu, 2014
	OAS3	Tailandia	R381	Protección DSC	Simon-Loriere, 2015
India		rs2285932, rs2072136	Susceptibilidad FDH	Alagarasu, 2015	
Receptores NK	KIR	Brasil	KIR3DS1-Bw4, KIR3DL1-Bw4, KIR2DL1-C2, KIR2DS1-C2	Susceptibilidad dengue	Beltrame, 2013
Receptores de vitaminas	VDR	India	rs7975232	Protección dengue leve	Alagarasu, 2012
		India	rs2228570	Susceptibilidad FDH	Alagarasu, 2013
Activadores de plaquetas	FcyRIIa	India	p.R131H	Susceptibilidad trombocitopenia	Alagarasu, 2015

		Mexico	rs1801274	Protección dengue	Noecker , 2014
		Brasil	rs1801274	Persistencia de síntomas	Dettogni, 2015
		Pakistan	rs1801274	Susceptibilidad FDH y DSC	Mohsin, 2015
Fuga vascular	PLCE1 (GWAS)	Vietnam	rs3765524	Susceptibilidad DSC	Khor et al. 2011
	PLCE1	Tailandia	rs3765524	Susceptibilidad DSC	Dang, 2014
		Vietnam	rs3765524	Susceptibilidad DSC y dengue no severo	Whitehorn et al. 2014
Inductor de apoptosis	BAK1	Tailandia	rs5745568	Susceptibilidad FDH	Dang et al. 2016
	VDR, CD209, IL4, IFNy	Brasil		No asociación con dengue	Dettogni, 2015
	IFNy, IL1B, IL17A	India		No asociación con dengue	Alagarasu, 2015
	IFNy, IL6, FGTB1, IL10	Venezuela		No asociación con dengue	Fernández-Mestre, 2004
	TNF, IL10, MIF, NOD2, CCR5, MRC1	Brasil		No asociación con dengue	Carvalho, 2013

Adicionalmente, los perfiles de expresión de proteínas se han presentado como marca diferencial de las formas de presentación del dengue. Entre los genes que redujeron su expresión en individuos asintomáticos se encontraron *TNF α* , *IL2*, *IL3*, *IL4*, *IL5*, *IL8*, *IL9*, *IL10*, *IL13* e *IL18* y genes que codifican metaloproteinasas; mientras otros genes fueron sobreexpresados *RANTES*, *MIP* y *TGF β* (Yeo *et al.* 2014). Por su parte, Nascimento *et al.* (2009) obtuvieron firmas transcripcionales de células mononucleares de sangre periférica purificada de pacientes con FD y FDH a través de microarrays de expresión génica de todo el genoma, los resultados de expresión fueron validados por PCR cuantitativo y probados en muestras independientes. Estos investigadores concluyeron que en las primeras etapas de la infección del dengue, los genes implicados en mecanismos efectores de la respuesta inmune innata presentaron una activación más débil en los pacientes que más tarde desarrollaron fiebre hemorrágica, mientras que los genes implicados en la apoptosis se expresaron en niveles más altos .

Por el contrario, pacientes con FDH presentaron niveles elevados de las citoquinas *TNF α* , *IL-2*, *IL-6*, *IL-8*, *IL-10*, *IL-12* e *IFNy* , de *IL-1 β* y expresaron transcritos para mediadores inflamatorios como *MCP1*, *IL6* y ligandos de quimoquinas ; mientras otras proteínas se encontraron con reducción en su producción como *JAK1* en el hígado, relacionándose con lesiones hepáticas (Pagliari *et al.* 2014). Por otro lado, algunas proteínas parecen ser marcadores de protección tales como *CSF* que se encontró elevado en pacientes con la forma leve del dengue DSSA (Rathakrishnan, *et al.*, 2012).

Algunas otras investigaciones indican que la infección con *DENV* puede provocar respuestas inmunes exacerbadas que conducen a algunas manifestaciones graves del dengue,

principalmente hemorragias y aumento de la permeabilidad vascular. En el modelo de ratón la inoculación intradérmica de DENV provocó hemorragia en el segundo día post-infección, producida por la infiltración de macrófagos en la vecindad del endotelio, incremento de la producción de TNF α , de la apoptosis endotelial y hemorragia en los tejidos. . El incremento en la apoptosis también fue relacionado con el incremento de RIPK2 en células HepG2 infectadas con DENV (Morchang *et al.* 2011) y la producción de IL-8 contribuyó a la alteración del citoesqueleto y las uniones estrechas modificando la permeabilidad transendotelial en monocapas . Adicionalmente, los genotipos homocigotos más frecuentes en polimorfismos del exón 1 (codones 52, 54 y 57) del gen *MBL2* se relacionaron con mayores niveles de trombocitopenia (Acioli-Santos, *et al.* 2008).

Otros mecanismos desencadenados por la infección con el DENV tienen que ver con la inhibición de los mecanismos de defensa, el incremento en el nivel de IL-10 contribuyó a la patogénesis de las infecciones que producen dengue agudo por inhibición de las respuestas de las células T.

Genética del huésped

Receptor de células dendríticas CD209

El gen *CD209* codifica un receptor de membrana y con frecuencia es llamado DC-SIGN porque se expresa en la superficie de células dendríticas (CD) y macrófagos, dos de las principales células blanco del virus DENV . El marcador rs7248637 (A/G) se encuentra en la región 3'UTR del gen *CD209* y sus alelos interactúan con diferentes miRNAs, el alelo G con el miR-216a y A o G con el miR-605 (FuncPred). Aunque no se conoce el significado biológico de esta variante, el hecho de residir en un sitio de unión de miRNAs puede alterar la estabilidad, regulación o traducción del ARNm del gen *CD209*.

Hasta el 2017 han sido publicadas las asociaciones de 3 marcadores en el gen *CD209* con diferentes alvos relacionados con el dengue (Tabla 1): el marcador rs4804803 asociado con susceptibilidad a FDH, con los síntomas de fase aguda del dengue , con persistencia de síntomas y con protección frente al dengue y a la FDH; y los marcadores rs735239 y rs2287886 fueron asociados con susceptibilidad al dengue y trombocitopenia, respectivamente ; sin embargo, el marcador rs7248637 hasta el momento no ha sido asociado al dengue ni a ninguna de sus formas o manifestaciones clínicas.

Por otro lado el marcador rs7248637 fue asociado con otra infección viral, con el virus Epstein Barr, donde el alelo A de este marcador se asoció con disminución en el riesgo de desarrollar carcinoma nasofaríngeo . Igualmente, el alelo A del marcador rs7248637 se asoció con disminución en el riesgo de carcinoma colorectal (CRC), donde el aumento en la expresión *CD209* puede inducir la supervivencia celular y la progresión del cáncer CRC mediante la regulación negativa mediada por la respuesta inmune de las CD . En este caso, es probable que el alelo A del rs7248637 esté relacionado con la disminución en la expresión de *CD209*, conduciendo a un efecto protector. Para el caso del dengue, el efecto de la magnitud en la expresión de *CD209* no es tan fácil de interpretar. La disminución en la expresión del *CD209* y menor exposición de CD a DENV, puede conducir a un menor número de células infectadas, una menor activación de LT y menor producción de citoquinas; por lo tanto, un mejor pronóstico y un menor número de síntomas. Por otro lado, el aumento en la expresión de *CD209* conduce a una mayor activación de las células fagocíticas y mejor control de la infección . Posiblemente el control de la fuente de infección permite la reducción de la viremia, disminuyendo posteriormente la activación de células productoras de citoquinas. Sin embargo, si la replicación

viral no es detenida de forma primaria en las células fagocíticas, la respuesta inmune conduce a la producción exacerbada de citoquinas que induce el incremento en la permeabilidad del endotelio y por ende la aparición de hemorragias. Entonces, la importancia funcional de las variantes en CD209 se relacionan directamente con la carga viral.

Receptor de unión a Dominio de Oligomerización 1 (NOD1)

El otro marcador asociado con susceptibilidad al dengue fue el rs5743336 en el gen *NOD1*. Este gen codifica un receptor tipo NOD que se expresa en el citoplasma de las células presentadoras de antígeno. Las CD sensan patógenos por diversas vías, que implican los receptores tipo Toll (TLR), receptores de RIG (RLR) y los receptores tipo NOD (NLR). Se ha demostrado que *NOD1* y *NOD2* forman un complejo de proteínas múltiples denominado el nodosoma que modula significativamente la señalización de IFN y NF- κ B después de la infección viral. La interacción entre *NOD2* y la proteína mitocondrial señalización antiviral (MAVS) resulta en la activación del factor 3 regulador de interferón (IRF3) y la producción de IFN-I (Sabbah *et al.* 2009) como consecuencia de la estimulación con dsRNA o ssRNA. Igualmente, *NOD1* y *NOD2*, interactúan con RIPK2 e inducen la activación de las vías de señalización IRF3, IRF7, NF κ B y MAPK. Esto conduce a la sobre regulación de pro-IL-1 β , pro-IL-18, IL-6, TNF, y en algunos casos, IFN-I.

Aunque no está reportado el papel de *NOD1* en la inmunopatogénesis del dengue, si están reportados la respuesta protectora dependiente de la vía RIG-I/MAVS/TBK1/IRF3 que inhibe la replicación del DENV y el incremento en la expresión de RIPK2 e inducción de apoptosis después de la infección con DENV. Podría entonces, el complejo *NOD1-NOD2* jugar algún papel en la activación de MAVS y de RIPK2, regulando la expresión de IFN-I, de la misma manera que la infección por el virus respiratorio sincitial (RSV) inhibe el IFN- β dependiente de la inducción por la expresión del ARNm de *NOD1* en los macrófagos alveolares primarios de ratón. Claramente la comprobación de esta hipótesis requiere estudios funcionales.

El polimorfismo rs5743336 (G/A) se encuentra en la posición 796 del exón 3 en el gen *NOD1*. El cDNA con el alelo 796A condujo a una reducción en un 50% tanto de la expresión del gen *NOD1* como de la habilidad de activar NF κ B, en comparación con el cDNA que carga el alelo 796G. El genotipo GG del rs5743336 presentó una tendencia a ser asociado con el incremento al riesgo de gastritis atrófica, mientras el genotipo AA fue asociado con el incremento del riesgo de cáncer de pulmón. El genotipo TC y portadores del alelo T se asociaron con susceptibilidad al dengue en población infantil colombiana (Useche *et al.*, 2018). Este resultado es consistente con la susceptibilidad indicada en el estudio de Ozbayer de susceptibilidad dada por el alelo A y la disminución en la activación de NF κ B.

Lectina de unión a Manosa (MBL)

La proteína MBL es una glicoproteína plasmática sintetizada en el hígado y es una de las primeras moléculas que actúan en la defensa contra agentes infecciosos. La proteína MBL consiste en cuatro dominios (Larsen *et al.* 2004): 1) en el extremo N-terminal un dominio rico en cisteína; 2) un dominio similar a colágeno; 3) una región helicoidal; y 4) un dominio de reconocimiento de carbohidratos. El dominio de reconocimiento de carbohidratos se une a los patrones de residuos de carbohidratos en la superficie de bacterias, virus y hongos, para finalmente activar el sistema del complemento de forma independiente de anticuerpos (Jack *et al.* 2001).

En la patogénesis del dengue está descrita la activación del complemento como un factor relacionado con la gravedad (Bokisch *et al.* 1973, Shresta 2012,. No obstante, la activación del complemento por MBL se ha relacionado tanto a protección por el control de la infección por neutralización (Avirutnan *et al.* 2011 y Shresta 2012) como un factor de riesgo a la gravedad del dengue, dado el aumento significativo de MBL en pacientes con dengue hemorrágico en comparación con aquellos con fiebre de dengue, en pacientes brasileños y en pacientes de la India .

La proteína MBL es codificada por el gen *MBL2* y en el exón 1, que codifica para el dominio similar a colágeno, tiene tres alelos mutantes en los codones 52, 54, y 57, los cuales se han asociado con bajos niveles séricos de MBL. La presencia de cualquiera de los alelos minoritarios en heterocigosis resulta en la reducción significativa de la concentración de MBL en suero, y en una ausencia casi completa de la proteína cuando los alelos se encuentran en homocigosis (Garred *et al.* 2003). Uno de estos polimorfismos mutantes es el rs1800451 (G/A) en el cual la transición de G a A en el codón 57, resulta en un cambio-gly57-a glu (G57E). La sustitución de una glicina axial a un ácido carboxílico interrumpe la estructura secundaria de la triple hélice de colágeno de las subunidades de MBL, esta condición interrumpe la oligomerización y disminuye los niveles de MBL funcional en suero (Garred *et al.* 2003). Acioi-Santos *et al.* (2008) encontraron correlaciones significativas entre el genotipo AA como factor de riesgo asociado al desarrollo de trombocitopenia en pacientes con dengue.

Receptor Tipo Toll 3 (TLR3)

El TLR3 es responsable del reconocimiento de los componentes virales tales como el ácido nucleico viral y glicoproteínas de la envoltura en el compartimento endosomal, interactúa con el ARN de doble cadena e induce la activación de NF- κ B, media la activación de TBK1 e IKK ϵ que a su vez activa/fosforila el factor 3 regulador de IFN (IRF3). La fosforilación de IRF3 permite su traslocación al núcleo donde estimula la expresión de los IFN-I, genes inducibles por interferón (ISGs) y citoquinas proinflamatorias, conduciendo al establecimiento de un estado antiviral que restringe la propagación del virus en las células huésped (Kawai y Akira, 2007). TLR3 se ha reportado como uno de los receptores del ARN del DENV y la sobre-expresión de TLR3 por sí sola puede iniciar una fuerte respuesta de IFN- β . TLR3 regula positivamente la producción de IL12 y TNF α .

El polimorfismo rs3775290 (c.1377G/T) se encuentra en el exón 4 del gen *TLR3*, en el dominio en forma de herradura rico en Leucinas y representa un cambio de Phe por Leu que afecta la interacción receptor-ligando mediante la alteración del ectodominio *TLR3* y el funcionamiento del receptor .

Los portadores del alelo G del rs3775290 presentaron una tendencia de protección frente al dengue en la muestra de Antioquia (OR = 0.35; $P_{FDR} = 0.077$; $P_{FDR} = 0.0042$). El mantenimiento de la Phe en la estructura de la proteína no representa ninguna alteración en el TLR3 y tampoco en su funcionamiento, por lo cual se entiende la asociación con protección frente al dengue. De forma correspondiente, la frecuencia del genotipo mutante homocigótico (TT) de TLR3 c.1377G/T en pacientes con Fiebre Hemorrágica de Crimean Congo (FHCC) fue significativamente mayor que la de los controles sanos. En conclusión, la presencia del genotipo TT TLR3 c.1377 puede tener un papel en la susceptibilidad a FHCC . Por el contrario, el genotipo TT del *TLR3* rs3775290 se asoció con una disminución del riesgo de Hepatitis crónica, y cirrosis de hígado relacionado con el virus de la Hepatitis B (HBV) (OR = 0.52, $P = 0.048$ y OR = 0.32, $P = 0.010$, respectivamente) en una población china . El alelo T y genotipo TT del SNP

rs3775290 se asociaron significativamente con la disminución del riesgo de la transmisión del HBV intrauterino (OR = 0.55; P = 0.020 y OR 0.28; P = 0.033.

Inhibidor quinasa del factor nuclear kappa-B epsilon (IKBKE)

IKBKE (IKK ϵ) es una proteína quinasa que activa la producción de IFN α/β y citoquinas pro-inflamatorias. IKBKE se expresa predominantemente en las células inmunes y se encuentra dentro de la vía que se inicia por la interacción del RNAdc con TLR3, éste activa TRIF y luego TRAF3, a continuación, se produce la inducción de TBK1 el cual interactúa con IKBKE para finalmente inducir IRF3 e IRF7, que inducen la expresión IFN tipo I que se asocia con la respuesta antiviral. El otro efecto notable es la activación de NF- κ B, un regulador clave de la respuesta inmune a la infección y los procesos inflamatorios, y esto puede elevar la producción de citoquinas inflamatorias. Es de destacar que, NF- κ B a su vez ha sido identificado como un activador de la IKK ϵ . Se ha reportado el papel de IKBKE en mecanismos de evasión viral, la interacción de nucleoproteínas del virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV), arnavirus con RNAdc, con el dominio quinasa de IKBKE y el bloqueo de su actividad autocatalítica y su capacidad para fosforilar IRF3, bloqueando la producción de IFN-I.

De igual manera, polimorfismos en *IKBKE* se han relacionado con la respuesta frente a vacunas antivirales, el genotipo AA del rs1953090 se asoció con mayores niveles de anticuerpos como respuesta a la administración de vacunas contra el citomegalovirus congénito. Un conjunto de 593 marcadores en el cromosoma 1 fueron analizados en casos de dengue provenientes de Bahía (Brasil) y los polimorfismos rs11118132 y rs1059704 en *IKBKE* se asociaron con los casos con fiebre de dengue hemorrágica (n = 88) en comparación con casos con fiebre de dengue (n = 39); sin embargo, no pasaron la corrección por múltiples comparaciones con valores conservadores de P_{FDR} cercanos a 0.2. Por otro lado, el rs11118132 se encuentra en alto desequilibrio de ligamiento con el rs12142086 (C/T) y el alelo C fue fuertemente asociado con la disminución en la afinidad con SF1 (factor de splicing y regulador de transcripción), confirmando susceptibilidad a Lupus Eritematoso sistémico en población sueca. Este puede ser un caso en que el SNP analizado el rs11118132 sea realmente un marcador del SNP que en realidad se encuentra asociado que sería el rs12142086, así las asociaciones encontradas con el MAF de los dos SNPs podrían estar relacionadas.

Los dos polimorfismos intrónicos en *IKBKE* fueron asociados a dengue. El genotipo CC del polimorfismo rs11118132 (G/C) se asoció a protección frente al dengue (OR = 0.56, P_{FDR} = 0.0461) en la muestra combinada. En el Huila se observaron tendencias de asociación a protección de los portadores del alelo C del marcador rs1059704 (T/C) (OR = 0.57, P_{FDR} = 0.0679), mientras en Antioquia la tendencia fue con susceptibilidad al dengue (OR = 2.0, P_{FDR} = 0.0728). Si bien no es claro el significado biológico de estas tendencias de asociación, la vinculación de la proteína IKBKE en una vía importante de la respuesta inmune frente al dengue, sugieren importantes relaciones del gen *IKBKE* y sus polimorfismos en la fisiopatología de la enfermedad que requieren ser probadas funcionalmente y las asociaciones deben ser evaluadas con muestras de mayor tamaño para ganar potencia en los resultados.

Antígeno Leucocitario Humano – B57 (HLA-B57)

El complejo HLA es un grupo de genes localizados en el cromosoma 6p en el complejo mayor de histocompatibilidad. Los genes que codifican el HLA se organizan en tres clases: CMH-I (HLA-A, -B, -C, -E, -F and -G), CMH-II (HLA-DP, -DQ, -DR, -DO and -DM) y CMH-III, de

acuerdo a su estructura y funciones. Las moléculas CMH-I y II codifican estructuras similares a las proteínas de superficie de la membrana, mientras que las CMH-III codifican citoquinas y proteínas del sistema de complemento. Las moléculas CMH-I y II están implicadas en la presentación de antígenos peptídicos a los LT con el fin de activar la respuesta inmunológica. Las moléculas CMH-I están conformadas por un heterodímero formado por una cadena pesada y una cadena ligera (beta-2 microglobulina). La cadena pesada está anclada en la membrana del retículo endoplásmico donde cargan los péptidos provenientes de antígenos, para luego ser llevados hasta la membrana celular donde son presentados a los LT. La cadena pesada es de aproximadamente 45 kDa y su gen contiene 8 exones, el exón 1 codifica el péptido líder, los exones 2 y 3 codifican los dominios alpha1 y alpha2, que unen el péptido, el exón 4 codifica el dominio alpha3, el exón 5 codifica la región transmembrana y los exones 6 y 7 codifican la cola citoplasmática. Los polimorfismos en el exón 2 y el exón 3 son responsables de la especificidad de la unión peptídica y pueden conducir a la falla en la presentación de antígenos. Se han descrito cientos de alelos del HLA-B.

Estudios previos encontraron polimorfismos en el gen *HLA* en especial en la región de clase I que se asocia con las diferentes formas de la enfermedad del dengue. Estas asociaciones varían según la distribución étnica y geográfica. La molécula HLA-A2 se encontró con mayor frecuencia en pacientes tailandeses con DSC (Chiewsilp *et al.* 1981), mientras que en un estudio en Cuba con pacientes con las formas graves de la enfermedad FDH y DSC, el alelo asociado fueron HLA-A1 y HLA-A29 (Paradoa *et al.* 1987). Más recientemente, tres análisis mostraron diferencias y semejanzas en los perfiles moleculares de los alelos HLA de clase I asociados con la susceptibilidad a FDH en pacientes vietnamitas, filipinos y cubanos. En Vietnam y Filipinas se asoció a protección el alelo HLA-A33 (Loke *et al.* 2001), mientras el alelo HLA-24 se asoció con susceptibilidad al FDH (Loke *et al.* 2001); por otro lado en los pacientes cubanos los alelos HLA-A31 y HLA-B15 se asociaron con alta susceptibilidad al FDH; mientras el alelo clase II DRB1-07 se asoció con protección frente a las formas graves.

La diversidad étnica igualmente afecta los perfiles de alelos del HLA-I, como se demostró en un estudio desarrollado en población malaya, pero con tres grupos étnicos diferentes malayos, chinos e indios. En la población de estudio total, el alelo HLA-B53 se implicó a la susceptibilidad de la enfermedad, mientras que el HLA-A*03 y HLA-B*18 podrían conferir protección contra la progresión a la enfermedad severa. Específicamente en el grupo étnico malayo, el alelo HLA-B13 y B18 estuvieron asociados a la susceptibilidad de la enfermedad y protección, respectivamente. Por el contrario, en los pacientes de grupos étnicos indio y chino no se encontraron asociaciones.

Los anteriores son ejemplos de las decenas de asociaciones al dengue que se han reportado con los alelos del HLA clase I y II especialmente en las regiones meridional, oriental, sudeste asiáticas, y de América Latina y del Caribe (Paradoa *et al.* 1987). La mayoría de los estudios caso-control han probado que los polimorfismos del HLA-I y II están estrechamente relacionados con la patogénesis del FDH/DSC colocar en abreviaturas y han sido resumidos en las revisiones de Stephens (2010). Además de las variaciones alélicas del HLA involucradas con la infección por DENV relacionadas con la geografía y los grupos étnicos, se suman la diversidad dependiente del serotipo viral y la existencia de secuencias conservadas y variables en los HLA clase I y II relacionados con la infección por DENV.

Específicamente el alelo HLA-B57 se ha asociado al FDH/DSC y DCSA en diversas poblaciones. En Tailandia se detectaron dos haplotipos en la región CMH que contenían TNF- α y LTA-3, junto con HLA-B48, HLA-B57 y HLA-DPB1-0501, solamente en pacientes con dengue hemorrágico secundario. El alelo HLA-B57 fue más frecuente en pacientes con DSC en comparación con aquellos que no desarrollaron el síndrome en Sri Lanka (OR = 2.79, IC (1.073 - 7.267)); aunque no fue significativo después de hacer la corrección de Bonferroni. Las

asociaciones alélicas se relacionan con el hallazgo de un epítotope de la proteína NS1 del DENV que fue restringido por la molécula HLA-B57. Igualmente, este alelo se asoció positivamente con los pacientes indios con DCSA (OR = 4.83, IC (1.39 – 16.72), P = 0.016; , asociación que se encontró anteriormente en población venezolana (Fernández-Mestre *et al.* 2009). Además, se encontraron frecuencias más altas de LT CD8+ interactuando con B57-NS1 específico en células mononucleares periféricas de la sangre perteneciente a niños tailandeses con infección secundaria que aquellas células provenientes de niños con infección primaria con DENV . La variante rs2523608 (C/T) está localizada en el intrón 5, 100 bp antes del alelo HLA-B*5703. Este polimorfismo fue analizado en un GWAS donde el alelo G se asoció a protección frente a la progresión de la infección con HIV en población africano americana , mientras que el genotipo TT de la variante rs2523608 se asoció con menores cargas virales del VIH en el punto estable .

Inhibidor alfa del factor nuclear kappa en células B (NFKBIA)

NFKBIA hace parte de las proteínas I κ -B que inactivan el complejo NF- κ B reteniéndolo en el citoplasma. La fosforilación de residuos de serina en las proteínas I κ -B por quinasas (IKBKA, IKBKB o IKBKE) los marca para la destrucción a través de la ruta de ubiquitinación, lo que permite la activación del complejo NF- κ B. El complejo activado NFKB se transloca al núcleo y se une al ADN en motivos de unión tipo κ B, para regular la expresión de genes que codifican para citocinas, quimiocinas, proteínas anti-apoptóticas y pro-apoptóticas .

NFKBIA presentó un incremento en su expresión tras la infección de células competentes con DENV2 y en sangre de pacientes con dengue y un cuadro severo indicado por trombocitopenia (< 30.000 plaquetas / μ l) e infectados con DENV1 o DENV3 . Igualmente, NFKBIA se expresó en pacientes con FD y FDH en un análisis de perfiles de transcripción de células mononucleares de sangre periférica perteneciente a niños de la población del Huila, Colombia . Recientemente, se probó que el complejo proteasa del DENV (NS2B-NS3) cliva el NFKBIA y activa la quinasa I κ B, produciendo la activación del NF- κ B, lo cual resulta en la muerte celular de células endoteliales, contribuyendo a los cuadros hemorrágicos. Además, la sobreexpresión de NFKBIA protege las células endoteliales de la muerte celular causada por la infección con DENV.

El polimorfismo rs8904 (C/T) (*NFKBIA* ó *I κ B α*) se encuentra en la región 3'UTR justo en el extremo del exon 6, que codifica para la región PEST, la cual participa en la degradación basal de NFKBIA. Además, el alelo C del polimorfismo rs8904 se encuentra en una secuencia reconocida por el factor de splicing SRSF2. El alelo C y los genotipos CC y CT del marcador 8904 (*NFKBIA*) se asociaron con protección frente a dolencias relacionadas con el incremento de la inflamación generado por citoquinas, osteoartritis (Hulin-Curtis *et al.* 2013) y dolor producido por el incremento de factores inflamatorios en pacientes con cáncer de pulmón. La inactivación de NFKBIA incrementa la activación de NF- κ B, la cual induce la sobre-expresión de citoquinas y la activación de la vía apoptótica extrínseca causando la muerte de células endoteliales.

MHC de clase I relacionada con el polipéptido de secuencia B (MICB)

MICB es codificado en la región del CMH en el cromosoma 6 pero fuera de la región que codifica para las clases HLA I y II, compartiendo similitud estructural y secuencia de aminoácidos con los genes HLA de clase I (28 a 35%) y es altamente polimórfico con 30 alelos.

MICB es una proteína de la superficie celular, altamente glicosilada inducida por el estrés que expresan células infectadas por virus. Esta molécula interactúa con el receptor NKG2D, activa las células NK y co-estimula los LT CD8+. Esta interacción estimula las funciones efectoras antivirales en las células NK, incluyendo la expresión de citoquinas y la respuesta citotóxica. Por otro lado, el clivaje proteolítico en membranas superficiales de MICB produce MICB soluble (sMICB) que bloquea la señal de activación producida por MICB-NKG2D y MICB-TCR, por lo que se considera una estrategia de evasión inmune. Específicamente, los niveles séricos de sMICB aumentaron entre la pre-infección y la fase aguda de la enfermedad entre niños con infecciones por DENV primario sintomático. La elevación de sMICB durante las infecciones agudas primarias DENV en niños probablemente representa una estrategia de evasión inmune y contribuye a la gravedad de la enfermedad aguda.

El gen *MICB* está formado por 6 exones donde el primer exón codifica para el péptido señal, los exones 2, 3 y 4 codifican los dominios externos α (dominios α_1 , α_2 y α_3), el exón 5 codifica para el segmento hidrofóbico transmembranal y el 6 para el dominio intracitoplasmático. Algunos alelos y polimorfismos se han asociado con el dengue. El alelo MICB*008 se asoció con la susceptibilidad al dengue comparando casos sintomáticos con asintomáticos en población cubana (OR = 10.4, P = 0.0096). Además, en el gen *MICB* se detectaron varios polimorfismos asociados a DSC resultado de un GWAS en la población vietnamita (rs3132468, rs3134899; Khor *et al.* 2011).

El polimorfismo rs3132468 (A/G) (*MICB*) se encuentra en el intrón 5 y se ha asociado a DSC y a las formas menos severas del dengue. Un GWAS identificó susceptibilidad a DSC en pacientes pediátricos vietnamitas asociados con el alelo C del polimorfismo rs3132468 (OR = 1.41, P = 5.38×10^{-8}) y en replicación con población adulta (OR = 1.27, P = 9.32×10^{-5}). Igualmente, este marcador rs3132468 se asoció con DSC en población mezclada entre adultos y niños vietnamitas (n = 3961 casos, OR = 1.15; P = 0.0012) y también se asoció a casos de dengue sin DCS en niños (1- 14 años) y en infantes (< 1 año) (OR = 1.23; P = 0.00047 y OR = 1.48; P = 0.0075, respectivamente). Igualmente, el alelo C del rs3132468 mostró asociación con niños con DSC (OR = 1.58, P = 0.0213) y con bajos niveles del ARNm de MICB (P = 0.0267), por lo tanto, el alelo C del marcador rs3132468 en MICB confiere riesgo de desarrollar DSC en poblaciones del sureste asiático, constituyendo una molécula importante en la prevención de DSC por infección por dengue. El genotipo GG del marcador rs3132468 (*MICB*) fue asociado con susceptibilidad al dengue en población infantil colombiana (Useche *et al.*, 2018).

El alelo G del rs3132468 (*MICB*) induce incremento en la transcripción a través de la apertura de la estructura de la cromatina (interacción con marcas de histonas). Por otro lado, recientes estudios indican la relación entre los niveles séricos de sMICB con la fase aguda del dengue y teniendo en cuenta la ubicación del polimorfismo rs3132468 en el intrón 5, en las proximidades del exón 5 que codifica para el segmento hidrofóbico transmembranal, se postula que esta variante podría promover el clivaje proteolítico de MICB en la superficie celular incrementando los niveles de sMICB.

Las asociaciones altamente significativas con el marcador rs3132468 podrían entonces reflejar la activación alterada o disfuncional de las células NK ó de los LT CD8+, que se traduce en una carga viral más alta *in vivo*, factor reconocido en el resultado clínico de DSC. Estos efectos resultan todavía más importantes en los niños, dada que la probabilidad de ser hospitalizados con una infección aguda de DENV primaria durante la infancia tiende a ser mayor con el aumento de los niveles de sMICB durante la enfermedad aguda. Igualmente, se ha observado que los niveles circulantes de sMICB en niños sanos de 2 meses de edad son superiores a lo que se ha divulgado en adultos sanos. Esto puede contribuir a la susceptibilidad de los lactantes a dengue grave con infecciones primarias.

Factor de Necrosis Tumoral (TNF α)

La citoquina TNF α es producida por monocitos, macrófagos, neutrófilos, LT CD4+ y NK, con funciones de activación de la respuesta Th1, neutrófilos y principalmente produce activación local del endotelio vascular, liberación de óxido nítrico con vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular que conduce al reclutamiento de las células inflamatorias, inmunoglobulinas y complemento, provocando la activación de los linfocitos T y B. También aumenta la activación y adhesión plaquetarias. Cuando el TNF α actúa por todo el organismo puede provocar síndromes como el shock séptico y la coagulación intravascular diseminada. Con respecto al dengue, se ha reportado el incremento de la expresión de TNF α y la activación de la respuesta inmune innata a través de la vía NF κ B, en la fase temprana de la infección con DENV. Al igual que el incremento de TNF α incrementa la permeabilidad del endotelio que produce extravasación en las fases tardías de la infección especialmente en los casos de FDH (Dewi *et al.* 2004). Adicionalmente, se ha resaltado el papel del TNF α en la activación de la respuesta antiviral por las células NK (Lin *et al.* 2014). En resumen, TNF α se asocia con desarrollo de FDH/DSC por muchas vías: (a) TNF α es un potente activador de las células del endotelio (CE) y aumenta la permeabilidad capilar; (b) TNF α regula expresión de trombomodulina (anticoagulante) en CE; (c) TNF α tiene un efecto directo sobre la producción de IL-6, por tanto, un efecto indirecto sobre la coagulación y fibrinólisis; (d) media la muerte inducida por activación de LT, y por lo tanto se ha implicado en la supresión de LT periféricas. Además, TNF α induce la producción de especies reactivas de nitrógeno y oxígeno en CE e induce la muerte celular por apoptosis, así TNF α ha estado involucrado en la patogenia de la hemorragia (Yen *et al.* 2008).

Varios polimorfismos en TNFA han sido asociados con el dengue y han sido revisados en extenso por Harapan *et al.* (2013). El alelo A rs1800629 (-308) ha sido asociado a DH (OR = 7.58, P = 0.02) en población venezolana y en un estudio con población cubana, donde además se reveló la asociación del alelo A con alta producción de TNF α . El alelo A del rs361525 (-238) fue asociado también con FDH en población tailandesa.

Adicionalmente, la variante rs1799964 (C/T) que está ubicada 1211b corriente arriba del gen TNF, en un sitio de unión a factores de transcripción en la región promotora de este gen, también ha sido asociada con susceptibilidad a enfermedades inflamatorias y al dengue. El alelo C del rs1799964 presentó asociación significativa con el incremento en la expresión de TNF α y con la enfermedad de Behçet's que es una enfermedad inflamatoria sistémica multifactorial. En la India, la frecuencia del genotipo CC del marcador rs1799964 (TNFA) fue perceptiblemente más alta en todos los grupos de pacientes con dengue (individuos infectados con DENV (DEN), con Fiebre de Dengue FD, con Dengue Hemorrágico FDH) en comparación con los controles sanos (HCs) [HCs vs DEN, OR = 3.57, P = 0.0054; HCs vs FD, OR = 2.89, P = 0.036; HCs vs FDH, OR = 5.11 P = 0.0088]. Adicionalmente, la combinación de HLA-DRB1*07/*15 con el genotipo CC del marcador rs1799964 se presentó en el 17,2% de los casos de FDH, mientras esta combinación no se observó en los casos de DF y el mismo genotipo se asoció con susceptibilidad al dengue en población india [OR = 3.07, P = 0.014].

Por el contrario, el genotipo heterocigoto y los portadores del alelo C del marcador rs1799964 fueron asociados a protección frente al dengue en población infantil colombiana (OR = 0.48, P_{FDR} = 0.0012; 0.51, P_{FDR} = 0.0009, Useche *et al.*, 2018). De forma consistente con los hallazgos en poblaciones colombianas se encontró el haplótipo rs1799964T(TNFA)-rs3132468G(MICB) asociado con susceptibilidad al dengue en la muestra combinada de poblaciones colombianas (OR = 2.07, P = 0.0008, Useche *et al.*, 2018). Los sentidos opuestos en la asociación del alelo C en las poblaciones colombianas e indias se debe posiblemente a las diferencias en las frecuencias alélicas en estas poblaciones. La frecuencia del alelo C del

marcador rs1799964 en la población de CLM (Medellín – Colombia, Proyecto 1000 Genomas) es C = 0.1809, mientras que en la población BEB (Bengali – Bangladesh límite con India, Proyecto 1000 Genomas) la frecuencia del alelo C es 0.4360. Esta diferencia puede hacer que las poblaciones indias tengan mayor expresión de *TNF α* dado por la alta frecuencia del alelo C en su población, generando riesgo por el exceso de expresión de *TNF α* ; mientras que en las poblaciones colombianas la mayor frecuencia del alelo T en los casos implicaría que la expresión del *TNF α* es menor, sugiriendo riesgo por la consecuente disminución de la activación de las células blanco (LT, LB, neutrófilos y plaquetas) en la primera fase de la infección, disminuyendo las posibilidades de controlar la infección por DENV. Por otro lado, la baja expresión de *TNF α* en las fases tardías de la infección, sugeriría un factor de protección por la disminución de los efectos en la activación del endotelio y extravasación, disminuyendo la posibilidad de desarrollar formas hemorrágicas del dengue. El resultado final del aporte del gen *TNF α* al fenotipo en la patogénesis del dengue, dependería en todo caso de la suma de los efectos de todos los polimorfismos relacionados con la expresión de *TNF α* .

Interleuquina IL-1 β

La IL-1 β es una citoquina pluripotencial pro-inflamatoria producida por macrófagos activados, células epiteliales y fibroblastos. Se ha informado que IL-1 β induce la producción de IL-6, quimoquinas, otros mediadores inflamatorios y la activación de LT. *TNF α* e IL-1 β , son pirógenos endógenos responsables de la inducción de fiebre durante las infecciones con DENV. La infección de macrófagos con DENV resulta en la producción de altos niveles de *TNF α* e IL-1 β y otras citoquinas pro-inflamatorias que conducen al aumento de la permeabilidad vascular, síntoma característico de FDH. Además, IL-1 β es esencial para la diferenciación de Th17 y otros subconjuntos celulares para luchar combatir patógenos. Las citoquinas IL-1 β y *TNF α* mostraron una tendencia similar en sus niveles de expresión durante el proceso de infección con DENV, donde se detectaron niveles más bajos durante la fase febril, que luego alcanzaron su punto máximo durante la defervescencia.

El gen *IL1B* está ubicado en el cromosoma 2q14, tiene aproximadamente 7 kb de tamaño y posee 7 exones. Algunos polimorfismos en este gen han sido asociados a susceptibilidad a hemorragia intracraneal, enfermedad de Graves y dengue. La variante rs16944 (A/G) está ubicada en la región promotora del gen *IL1B* (-511) y el alelo A se ha asociado con el incremento en la expresión y producción in vivo de IL-1 β . Esta variante no se asoció a DH dada la baja frecuencia en los casos del genotipo GG en población adulta de la india. De forma correspondiente, el genotipo AA se correlacionó con un elevado número de leucocitos en sangre y con protección contra la infección, mientras que el genotipo AG y el GG con el menor número de leucocitos y mayor riesgo de infección con Influenza A/H1N1 (Morales-García *et al.* 2012).

Por otro lado, la variante rs1143627 (T/C), ubicada en la posición -31 en la caja TATA del gen *IL1B*, está directamente relacionada con la eficiencia de la transcripción del gen; el cambio de T a C en esta posición ocasiona el cambio del motivo de TATAAA a CATAAA que causa disminución en la expresión de *IL1B* (Kimura *et al.* 2004). El alelo -31C se asoció con riesgo a DSC (DSC vs FDH: OR = 3.49, P = 0.0061; DCS vs FD: OR = 2.81, P = 0.027) y no se asoció a FDH, en pacientes pediátricos tailandeses. La disminución en la frecuencia del alelo C, asociado a bajos niveles de IL-1 β , sugiere una alta expresión de IL-1 β en los casos de dengue. El polimorfismo sinónimo rs1143634 (C/T) codifica para fenilalanina se encuentra en el exon 5 en la posición (+3953) del gen *IL1B*. Se ha demostrado que la variante de T incrementa la producción *in vitro* de IL-1 β en algunos estudios, pero en otros no. El alelo menor A fue más

frecuente en pacientes VIH + que en los controles sanos (0,41 versus 0,19; $P = 1.56 \times 10^{-9}$) lo que sugiere un efecto de predisposición a la susceptibilidad del VIH (OR = 3.0). El genotipo heterocigoto y los portadores del alelo T fueron asociados con riesgo a dengue severo en población infantil brasilera (Useche et al., 2021).

Interleuquina IL-12

La IL-12 es un heterodímero de las subunidades p35 (IL12A) y p40 (IL12B) y son secretadas por macrófagos activados. Dentro de sus funciones se encuentra la regulación de la producción de otras citoquinas y activación de las células NK y de la repuesta antiviral Th1 . Estudios en la fisiopatología del dengue mostraron que el aumento en la producción de IL-10 en los pacientes de dengue hemorrágico fue acompañado con supresión de la secreción de IL-12 y TNF- α , generando problemas en la proliferación de LT y la alteración la respuesta IFN antiviral.

El alelo C de la variante rs3212227, ubicada en la posición 1188 región UTR 3', ha sido asociada con incremento en la producción de IL-12B . Igualmente el alelo C de rs3212227 se asoció con altos niveles de IL-12B en pacientes infectados con HCV y con la reducción de la viremia . Relacionado con el dengue, el genotipo AC del rs3212227 se correlacionó significativamente con efectos protectores contra FDH/DSC en población malaya.

Adicionalmente, la variante rs2569253 (2797 C/T), ubicada en el intrón 2 del gen *IL12B*. Dado que la *IL12B* tiene por función la regulación de otras citoquinas, el alelo C del rs2569253 se asoció con el incremento en los niveles de IL-6 dependiente de la dosis frente a la aplicación de la vacuna contra rubeola. Altos niveles de IL-6 están relacionado con inducción de la respuesta inflamatoria de la IL6 que promueve la maduración y sensibilidad de las células dendríticas y posteriormente coestimula las células B generando una respuesta rápida frente a la infección viral.

Interleuquina IL-18

La IL-18 conocida como factor inductor de IFN γ , es una citoquina pro-inflamatoria producida principalmente por monocitos y macrófagos; junto con la IL-12, la IL-18 incrementa la producción de IFN γ . Otra función es la estimulación de los LT naïve para diferenciarse a LTh1, luego se induce la proliferación de LT, la citotoxicidad de las células NK y la producción de inmunoglobulinas por LB. La IL-18 también regula la producción de mediadores inflamatorios como óxido nítrico (NO) y TNF α . La IL-18 se observó aumentada en el transcriptoma producto del análisis de células sanguíneas de niños camboyanos con DSC , mientras que la IL-18 presentó un aumento significativo en pacientes adultos brasileiros con dengue en la fase febril y disminuyó en la fase defervescente .

El marcador rs1834481 (C/G) se encuentra en el intrón 3 del gen *IL18*. Los alelos de este marcador han sido asociados con los niveles IL-18 de diferentes maneras. El genotipo CC del SNP rs1834481 fue asociado con niveles bajos de IL-18 en individuos con resistencia a la insulina provenientes del área metropolitana de Valencia, España ; mientras que el genotipo GG fue asociado con los niveles más bajos de IL-18 en un GWAS en mujeres de ancestría europea.

Receptor de Interleuquina 6 (IL6R)

El receptor humano de la IL-6 (IL-6R) es una glicoproteína de membrana tipo I de 80 kDa que se une a la IL-6 con baja afinidad. Este receptor se expresa en monocitos/macrófagos, hepatocitos y algunos leucocitos, células en las que puede encontrarse en su forma anclada a la membrana (mIL-6R) o soluble (sIL-6R), siendo esta última resultado del rompimiento proteolítico que conduce a su liberación de la membrana celular o por medio de un ensamblaje alternativo de su gen (“splicing” alternativo). El mIL6R no posee un dominio intracelular de transducción de señales; por lo tanto, la unión de la IL-6 con su receptor no promueve la activación celular. Para ello se requiere la unión de IL-6 a sIL-6R principalmente, ó a mIL-6R y luego este complejo se asocia a otra glicoproteína de membrana, la gp130, que se encarga de la transducción de la señal y activación de la vía JAK-STAT .

La variante rs8192284 (A/C, Asp358Ala) está ubicada en el intrón en el sitio proteolítico de mIL6R, tal que la variante afecta la eficiencia del clivaje del mensajero y conduce a la expresión de sIL6R, entonces el genotipo CC incrementa la cantidad de sIL-6R. El receptor soluble forma complejo con IL-6 para activar otros tipos celulares a través del receptor gp130 . El genotipo CC en la variante rs8192284 del gen *IL6R* incrementa la cantidad de sIL-6R que forma complejo con la IL-6 para activar monocitos, linfocitos T y B. Los portadores del alelo C en este SNP se han correlacionado con niveles más altos de sIL-6R en la población japonesa y en las poblaciones caucásicas. Además, el alelo C del marcador rs8192284 se asoció fuertemente con los bajos niveles de IL-6 en circulación dado por el incremento de sIL-6R que captura la IL-6 para formar el complejo de activación de monocitos y linfocitos.

El genotipo AA (*IL6R*) fue asociado con susceptibilidad al dengue en población infantil colombiana (Useche et al., 2019). Los casos presentaron mayor frecuencia del genotipo AA relacionado con la expresión de mIL-6R y la falta de actividad de la IL-6, dando por resultado la disminución en la activación de monocitos, LT y LB confirmando susceptibilidad frente al dengue.

Receptor de Interleuquina 4 (IL4R)

El receptor de la IL-4 afecta directamente la respuesta inflamatoria y alérgica a través de la activación de las vías JAK (Janus Quinasa) y STAT (señal de transducción y activador de transcripción). El IL-4R se expresa en células endoteliales, linfocitos T, B y macrófagos para inducir su proliferación y activación. Con respecto a la susceptibilidad al dengue, el gen *IL4R* fue regulado positivamente, mientras que el gen *IL4* fue regulado negativamente en individuos asintomáticos en comparación con casos de dengue sintomáticos .

El gen *IL4R* codifica la cadena alfa del receptor de la IL-4, una proteína transmembrana que puede enlazar IL-4 e IL-13 para regular la producción de IgE. La proteína IL-4R también puede interactuar con la IL-4 para promover la diferenciación de las Th2. Una forma soluble de la proteína codificada puede ser producida por una variante generada por el empalme o ensamblaje alternativo o por proteólisis de la proteína unida a la membrana, y esta forma soluble puede inhibir la proliferación celular mediada por la IL-4 y la sobre-regulación de la IL-5 por LT. Las variaciones alélicas de este gen se han asociado con atopia, una afección que puede manifestarse como rinitis alérgica, sinusitis, asma o eczema. Dos variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas, una unida a la membrana y una forma soluble, se han encontrado para este gen (Snppfunc).

El marcador rs1805016 (G/T, A752S) se encuentra en el exón 11 del gen *IL4R*. El alelo T del rs1805016 fue significativamente protector en contra de la mortalidad en el tiempo entre los casos de alta gravedad de glioma (HR: 0.59; 95% CI: 0.40–0.87) . El alelo T se relaciona

con la forma soluble del IL-4R que puede inhibir la proliferación celular mediada por la IL-4. El genotipo GG del marcador rs1805016 fue asociado con susceptibilidad al dengue en población infantil colombiana (Useche et al., 2019). El alelo G está relacionado con la forma anclada a membrana del IL-R4, que estaría relacionado con la diferenciación de las Th2 mediada por la IL-4.

Proteína de interacción con receptores de proteínas quinasas serina/treonina (RIPK2)

La proteína RIPK2 contiene un dominio de activación de la caspasa c-terminal y un dominio de reclutamiento (CARD). RIPK2 es un componente de señalización en las vías inmunes innatas y adaptativas, es un potente activador de NF- κ B e inductor de la apoptosis en respuesta a diversos estímulos (SnpFunc). La síntesis de RIPK2 se incrementa tras la infección con DENV *in vitro*, contribuye a la apoptosis inducida por DENV, pero no es el eslabón fundamental en la inducción de la autofagia; además, el papel de RIPK2 en la apoptosis es serotipo-específica, sugiriendo que cada serotipo DENV puede explotar diferentes moléculas de señalización en la inducción de la apoptosis en las células hospedadoras .

El marcador rs40457 (*RIPK2* o *RIP2*) se encuentra en la región 3' UTR del gen *RIPK2*. El alelo G se asoció con incremento en la susceptibilidad a Lepra en un GWAS en población china (OR = 0.76, P = 1.38×10^{-16}). El haplotipo rs40457G-rs42490A en *RIPK2* se observó con mayor frecuencia en pacientes con lepra en comparación con controles, infiriendo un aumento del riesgo de la lepra (OR = 1.46, P = 0.036). El genotipo GG y portadores del alelo G del marcador rs40457 (*RIPK2*) se asociaron con susceptibilidad al dengue en población infantil colombiana (OR = 1.87, P_{FDR} = 0.05 y OR = 1.5, P_{FDR} = 0.0462, respectivamente, Useche et al., 2018). Si bien, el efecto funcional de este marcador es desconocido, las asociaciones en GWAS y la asociación a susceptibilidad aportada por el alelo G, sugieren que éste alelo está relacionado con el incremento en la expresión de RIPK2 y dado su efecto inductor sobre la inflamación y la apoptosis, es plausible que la sobre-expresión de este gen se convierta en un potenciador de las formas hemorrágicas del dengue.

Fosfolipasa C, épsilon 1 (PLCE1)

PLCE1 se encuentra ubicado en el cromosoma 10. Las mutaciones dentro de *PLCE1* están asociados con síndrome nefrótico (Hinkes et al. 2006) que consiste en un trastorno renal, en el que la disfunción de la membrana basal glomerular grave conduce a la reducción de la presión oncótica vascular y al edema. Estos elementos del síndrome nefrótico tienen similitudes con las manifestaciones hepáticas en dengue grave y se sugiere un papel clave de la *PLCE1* (*PLC ϵ*) en la función de barrera de las células endoteliales vasculares normales (Khor et al. 2011). Igualmente, la *PLC ϵ* es una enzima multifuncional implicada en funciones inflamatorias. Sin embargo, hay datos limitados sobre cómo *PLC ϵ* puede alterar citoquinas inflamatorias afectando diferentes vías. La expresión de *PLC ϵ* y p-STAT3 fueron elevados en los tejidos de cáncer de vejiga. La *PLC ϵ* también se ha relacionado con la disminución en la expresión de citoquinas inflamatorias (IL-6, TNF- α , IL-1 β) y con la expresión de genes asociados a inflamación (TLR4, MyD88, p-STAT3), esto sugiere que la fosforilación de STAT3 está implicada en la liberación de citoquinas inflamatorias mediadas por *PLC ϵ* .

El polimorfismo rs3765524 (C/T) (*PLCE1*) representa un cambio de T1469I y se encuentra en el exón 24 en la caja con dominio PI-PLC Y- que es importante para la actividad catalítica . Además, el residuo treonina (rs3765524_C) está expuesto en la superficie de la

proteína nativa, mientras el cambio de treonina a isoleucina genera una estructura oculta que afecta la estabilidad de la estructura del sitio de unión de la proteína a factores de transcripción, modificando el resultado de la expresión de *PLCE1*. La enzima *PLCE1* cataliza la hidrólisis del fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato para generar dos segundos mensajeros: inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG)¹. Mientras DAG activa el NF-κB y la vía GRP-Ras-ERK, IP3 media el incremento de Ca²⁺, el cual es esencial para la activación del factor nuclear de células T activadas (NFAT) y finalmente, NFAT induce la transcripción de citoquinas en los LT activados. Aunque no ha sido reportado el requerimiento de *PLCE1* para la proliferación de LT en respuesta a infecciones, ésta función fue revelada para la proteína *PLCG1* que tiene la misma actividad catalítica de *PLCE1*. De esta manera, la reducción en la transcripción del *PLCE1* puede perjudicar la respuesta inmune en contra del DENV.

En el gen *PLCE1* se han detectado varios polimorfismos asociados a DSC resultado de GWAS en poblaciones del sudeste asiático: Vietnam (rs3765524, rs2274223, rs3740360, rs12263737, rs11187842, rs753724 y rs3781264; y (rs3740360; Whitehorn *et al.* 2013). El marcador rs3765524 (*PLCE1*) se asoció con DSC en un GWAS desarrollado en población vietnamita (OR = 0.80, P_{meta} = 3.08 × 10⁻¹⁰, , siendo uno de los dos marcadores más significativos en el estudio. El alelo C del marcador rs3765524 (*PLCE1*) se asoció con susceptibilidad a desarrollar DSC en niños tailandeses (OR = 1.49, P = 0.0252) y se observó una tendencia de este alelo con el incremento de PLCε aunque no fue significativa (Coeficiente de regresión = 0.0209, P = 0.0863). El genotipo heterocigoto del marcador rs3765524 (*PLCE1*) y los portadores del alelo T se asociaron con susceptibilidad al dengue en población infantil colombiana (OR = 1.78, P_{FDR} = 0.0143 y OR = 1.62, P_{FDR} = 0.0368, Useche *et al.*, 2018). Estas diferencias en los alelos asociados a susceptibilidad entre las poblaciones asiáticas y colombianas pueden deberse al bajo porcentaje de casos con dengue grave analizadas que son pocos en la población colombiana en comparación con los miles en las poblaciones asiáticas.

Agradecimientos

Referencias Bibliográficas

- Acioli-Santos, Bartolomeu, Ludovica Segat, Rafael Dhalia, Carlos A A Brito, Ulisses M. Braga-Neto, Ernesto T A Marques, and Sergio Crovella. 2008. "MBL2 Gene Polymorphisms Protect against Development of Thrombocytopenia Associated with Severe Dengue Phenotype." *Human Immunology* 69 (2): 122–28. doi:10.1016/j.humimm.2008.01.005.
- Acosta, Eliana G., Anil Kumar, and Ralf Bartenschlager. 2014. *Revisiting Dengue Virus-Host Cell Interaction: New Insights into Molecular and Cellular Virology. Advances in Virus Research*. 1sted. Vol. 88. Elsevier Inc. doi:10.1016/B978-0-12-800098-4.00001-5.
- Acosta, Héctor F., Miguel A. Bayona, Tatiana E. Zabaleta, Luis A Villar, Carlos F Narváez, Jairo A. Rodríguez, and Doris M. Salgado. 2012. "Compromiso Hepático Por Dengue En Niños Del Huila, Colombia." *Rev. Salud Pública* 14 (6): 982–92.
- Adeyemo, Adebawale a, Guanjie Chen, Yuanxiu Chen, and Charles Rotimi. 2005. "Genetic Structure in Four West African Population Groups." *BMC Genetics* 6: 38. doi:10.1186/1471-

¹ Tomado de la base de datos NCBI-Gene: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?term=\(plce1\[gene\]\)%20AND%20\(Homo%20sapiens\[orgn\]\)%20AND%20alive\[prop\]%20NOT%20newentry\[gene\]&sort=weight](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?term=(plce1[gene])%20AND%20(Homo%20sapiens[orgn])%20AND%20alive[prop]%20NOT%20newentry[gene]&sort=weight). Fecha de visualización

- 2156-6-38.
- Agahafar, M Z K A, C Witt, A Kamarulzaman, R Ismail, M M Lederman, and B Rodriguez. 2012. "Genetic Variations in Loci Relevant to Natural Killer Cell Function Are Affected by Ethnicity but Are Generally Not Correlated with Susceptibility to HIV-1." *Tissue Antigens* 79: 367–371. doi:10.1111/j.1399-0039.2012.01843.x.
- Agudelo, Ivony Yireth, Leidy Diana Piedrahita, Luis Gonzalo Álvarez, Efen Avendaño, Gabriel Bedoya, and Berta Nelly Restrepo. 2015. "Factores Asociados a Extravasación Plasmática En Pacientes Con Dengue de Antioquia Y Chocó Entre El 2000 Y 2013. Colombia Associated Factors to Plasma Leakage in Dengue Patients from Antioquia and Chocó between 2000 and 2013. Colombia." *Enero -Junio* 29 (1): 23–34.
- Alagarasu, K., R.V. Bachal, A.B. Bhagat, P.S. Shah, and C. Dayaraj. 2012. "Elevated Levels of Vitamin D and Deficiency of Mannose Binding Lectin in Dengue Hemorrhagic Fever." *Virology Journal* 9: 1–7. <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed10&NEWS=N&AN=2012467891>.
- Alagarasu, K., R. V. Bachal, H. Tillu, A. P. Mulay, M. B. Kakade, P. S. Shah, and D. Cecilia. 2015. "Association of Combinations of Interleukin-10 and pro-Inflammatory Cytokine Gene Polymorphisms with Dengue Hemorrhagic Fever." *Cytokine* 74 (1). Elsevier Ltd: 130–36. doi:10.1016/j.cyto.2015.03.021.
- Alagarasu, K., R. S. Memane, and P. S. Shah. 2015. "Polymorphisms in the Retinoic Acid-1 like-Receptor Family of Genes and Their Association with Clinical Outcome of Dengue Virus Infection." *Archives of Virology* 160 (6). Springer Vienna: 1555–60. doi:10.1007/s00705-015-2417-z.
- Alagarasu, K., A. P. Mulay, R. Singh, V. B. Gavade, P. S. Shah, and D. Cecilia. 2013. "Association of HLA-DRB1 and TNF Genotypes with Dengue Hemorrhagic Fever." *Human Immunology* 74 (5). American Society for Histocompatibility and Immunogenetics: 610–17. doi:10.1016/j.humimm.2013.01.027.
- Alagarasu, K, T Honap, I M Damle, a P Mulay, P S Shah, and D Cecilia. 2013. "Polymorphisms in the Oligoadenylate Synthetase Gene Cluster and Its Association with Clinical Outcomes of Dengue Virus Infection." *Infection, Genetics and Evolution : Journal of Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics in Infectious Diseases* 14 (November): 390–95. doi:10.1016/j.meegid.2012.12.021.
- Alagarasu, Kalichamy, Rupali V. Bachal, Indraneel Damle, Paresh S. Shah, and Dayaraj Cecilia. 2015. "Association of FCGR2A p.R131H and CCL2 C.-2518 A>G Gene Variants with Thrombocytopenia in Patients with Dengue Virus Infection." *Human Immunology* 76 (11). American Society for Histocompatibility and Immunogenetics: 819–22. doi:10.1016/j.humimm.2015.09.042.
- Alagarasu, Kalichamy, Indraneel M. Damle, Rupali V. Bachal, Aditya P. Mulay, Paresh S. Shah, and Cecilia Dayaraj. 2013. "Association of Promoter Region Polymorphisms of CD209 Gene with Clinical Outcomes of Dengue Virus Infection in Western India." *Infection, Genetics and Evolution* 17. Elsevier B.V.: 239–42. doi:10.1016/j.meegid.2013.04.024.
- Alcaïs, Alexandre, Laurent Abel, and Jean-laurent Casanova. 2009. "Review Series Human Genetics of Infectious Diseases : Between Proof of Principle and Paradigm." *The Journal of Clinical Investigation* 119 (9): 2506–14. doi:10.1172/JCI38111.2506.
- Allen, Irving Coy, Kristin Eden, and Sheryl Coutermarsh-Ott. 2016. "Beyond the Inflammasome: Regulatory NOD-like Receptor Modulation of the Host Immune Response Following Virus Exposure." *Journal of General Virology* 97 (4): 825–38. doi:10.1099/jgv.0.000401.
- Appanna, Ramaprabha, Sasheela Ponnampalavanar, Lucy Lum Chai See, and Shamala Devi Sekaran. 2010. "Susceptible and Protective HLA Class 1 Alleles against Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever Patients in a Malaysian Population." *PLoS ONE* 5 (9): 1–10.

- doi:10.1371/journal.pone.0013029.
- Arav-Boger, Ravit, Genevieve L Wojcik, Priya Duggal, Roxann G Ingersoll, Terri Beaty, Robert F Pass, and Robert H Yolken. 2012. "Polymorphisms in Toll-like Receptor Genes Influence Antibody Responses to Cytomegalovirus Glycoprotein B Vaccine." *BMC Research Notes* 5 (1). BioMed Central Ltd: 140. doi:10.1186/1756-0500-5-140.
- Avendaño-Tamayo, E, O Campo, JC Chacón-Duque, R Ramírez, W Rojas, P Agudelo-Flórez, G Bedoya, and B.N. Restrepo. 2017. "Variantes En Los Genes TNFA, IL6 E IFNg Asociadas Con La Severidad Del Dengue En Una Muestra de Población Colombiana." *Biomedica* 37 (4): 1–42.
- Azeredo, Elzinandes L., Patrícia C. Neves-Souza, Allan R. Alvarenga, S. R N I Reis, Amanda Torrentes-Carvalho, S. M O Zagne, R. M R Nogueira, Luzia M. Oliveira-Pinto, and Claire F. Kubelka. 2010. "Differential Regulation of Toll-like Receptor-2, Toll-like Receptor-4, CD16 and Human Leucocyte Antigen-DR on Peripheral Blood Monocytes during Mild and Severe Dengue Fever." *Immunology* 130 (2): 202–16. doi:10.1111/j.1365-2567.2009.03224.x.
- Bahram, S, M Bresnahan, D E Geraghty, and T Spies. 1994. "A Second Lineage of Mammalian Major Histocompatibility Complex Class I Genes." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 91 (14): 6259–63. doi:10.1111/j.1741-4520.2009.00267.x.
- Bell, Jessica K, Istvan Botos, Pamela R Hall, Janine Askins, Joseph Shiloach, David M Segal, and David R Davies. 2005. "The Molecular Structure of the Toll-like Receptor 3 Ligand-Binding Domain." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 102 (31): 10976–80. doi:10.1073/pnas.0505077102.
- Brestovac, Brian, Larissa A. Halicki, Ryan P. Harris, Ian Sampson, David J. Speers, Cyril Mamotte, and David Williams. 2014. "Primary Acute Dengue and the Deletion in Chemokine Receptor 5 (CCR5??32)." *Microbes and Infection* 16 (6). Elsevier Masson SAS: 518–21. doi:10.1016/j.micinf.2014.02.007.
- Bye H, Prescott NJ, Lewis CM, Matejic M, Moodley L, Robertson B, Rensburg Cv, Parker MI, Mathew CG. 2012. "Distinct Genetic Association at the PLCE1 Locus with Oesophageal Squamous Cell Carcinoma in the South African Population." *Carcinogenesis*. 33 (11): 2155–61. doi:10.1093/carcin/bgs262.
- Cansancao, Isaac F., Ana P Santos do Carmo, Ribério Dias L., and Silvia H. Barem R. 2016. "Association of Polymorphisms in IL1b -511C>T, IL1RN 86 Bp VNTR, and IL6 -174G>C Genes with Clinical Dengue Signs and Symptoms in Brazilian Dengue Patients." *Viral Immunology* 29 (6): 1–5. doi:10.1089/vim.2015.0082.
- Chapman, Stephen J., and Adrian V. S. Hill. 2012. "Human Genetic Susceptibility to Infectious Disease." *Nature Reviews Genetics* 13 (3). Nature Publishing Group: 175–88. doi:10.1038/nrg3114.
- Chaturvedi, Umesh C., Rachna Nagar, and Richa Shrivastava. 2006. "Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever: Implications of Host Genetics." *FEMS Immunology and Medical Microbiology* 47 (2): 155–66. doi:10.1111/j.1574-695X.2006.00058.x.
- Chen, Tianyi, Weibo Liang, Linbo Gao, Yanyun Wang, Yun Liu, Lushun Zhang, and Lin Zhang. 2011. "Association of Single Nucleotide Polymorphisms in Interleukin 12 (IL-12A and -B) with Asthma in a Chinese Population." *Human Immunology* 72 (7). Elsevier Inc.: 603–6. doi:10.1016/j.humimm.2011.03.018.
- Chitadze, G, J Bhat, M Lettau, O Janssen, and D Kabelitz. 2013. "Generation of Soluble NKG2D Ligands: Proteolytic Cleavage, Exosome Secretion and Functional Implications." *Scand J Immunol* 78 (2): 120–129. doi:doi: 10.1111/sji.12072.
- Chuansumrit, Ampaiwan, Nattachai Anantasit, Werusak Sasanakul, Wathanee Chaiyaratana, Kanchana Tangnaratchakit, Punnee Butthep, Sirichan Chunhakan, and Sutee Yoksan.

2013. "Tumour Necrosis Factor Gene Polymorphism in Dengue Infection: Association with Risk of Bleeding." *Paediatrics and International Child Health* 33: 97–101. doi:10.1179/2046905512Y.0000000049.
- Coffey, Lark L., Eva Mertens, Anne Claire Brehin, Maria Dolores Fernandez-Garcia, Ali Amara, Philippe Desprès, and Anavaj Sakuntabhai. 2009. "Human Genetic Determinants of Dengue Virus Susceptibility." *Microbes and Infection* 11 (2): 143–56. doi:10.1016/j.micinf.2008.12.006.
- Dalrymple, Nadine A., Velasco Cimica, and Erich R. Mackow. 2015. "Dengue Virus NS Proteins Inhibit RIG-I/MAVS Signaling by Blocking TBK1/IRF3 Phosphorylation: Dengue Virus Serotype 1 NS4A Is a Unique Interferon-Regulating Virulence Determinant." *mBio* 6 (3): 1–12. doi:10.1128/mBio.00553-15.
- Dan, Hongxia, Wenzhao Liu, Yu Zhou, Jiayi Wang, Qianming Chen, and Xin Zeng. 2010. "Association of Interleukin-8 Gene Polymorphisms and Haplotypes with Oral Lichen Planus in a Chinese Population." *Inflammation* 33 (2): 76–81. doi:10.1007/s10753-009-9160-0.
- Dang, T, I Naka, A Sa-Ngasang, S Anantapreecha, S Chanama, N Wichukchinda, P Sawanpanyalert, J Patarapotikul, N Tsuchiya, and J Ohashi. 2014. "A Replication Study Confirms the Association of GWAS-Identified SNPs at MICB and PLCE1 in Thai Patients with Dengue Shock Syndrome." *BMC Medical Genetics* 15 (1): 58. doi:10.1186/1471-2350-15-58.
- Dang, Tran Ngoc, Izumi Naka, Areerat Sa-Ngasang, Surapee Anantapreecha, Nuanjun Wichukchinda, Pathom Sawanpanyalert, Jintana Patarapotikul, Naoyuki Tsuchiya, and Jun Ohashi. 2016. "Association of BAK1 Single Nucleotide Polymorphism with a Risk for Dengue Hemorrhagic Fever." *BMC Medical Genetics* 17 (1). BMC Medical Genetics: 43. doi:10.1186/s12881-016-0305-3.
- de Kruif, Martijn D., Tatty E. Setiati, Albertus T A Mairuhu, Penelopie Koraka, Hella A. Aberson, C. Arnold Spek, Albert D M E Osterhaus, et al. 2008. "Differential Gene Expression Changes in Children with Severe Dengue Virus Infections." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 2 (4). doi:10.1371/journal.pntd.0000215.
- Dettogni, Raquel Spinass, Ricardo Tristão-S, Marcelo dos Santos, Franciane Figueiredo da Silva, and I?ri Drumond Louro. 2015. "Single Nucleotide Polymorphisms in Immune System Genes and Their Association with Clinical Symptoms Persistence in Dengue-Infected Persons." *Human Immunology* 76 (10): 717–23. doi:10.1016/j.humimm.2015.09.026.
- Devignot, Stéphanie, Cédric Sapet, Veasna Duong, Aurélie Bergon, Pascal Rihet, Sivuth Ong, Patrich T. Lorn, et al. 2010. "Genome-Wide Expression Profiling Deciphers Host Responses Altered during Dengue Shock Syndrome and Reveals the Role of Innate Immunity in Severe Dengue." *PLoS ONE* 5 (7). doi:10.1371/journal.pone.0011671.
- Dhiman, Neelam, Iana H Haralambieva, Richard B Kennedy, Robert A Vierkant, Megan M O Byrne, Inna G Ovsyannikova, Robert M Jacobson, and A Gregory. 2010. "SNP/haplotype Associations in Cytokine and Cytokine Receptor Genes and Immunity to Rubella Vaccine." *Immunogenetics* 62 (4): 197–210. doi:10.1007/s00251-010-0423-6.SNP/haplotype.
- Dominici, Roberto, Giulia Malferrari, Claudio Mariani, Luigi Grimaldi, and Ida Biunno. 2002. "The Interleukin 1-Beta Exonic (+3953) Polymorphism Does Not Alter in Vitro Protein Secretion." *Experimental and Molecular Pathology* 73 (2): 139–41. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12231216>.
- El-Omar, EM., M. Carrington, WH. Chow, KE. McColl, JH. Bream, HA. Young, J. Herrera, et al. 2001. "The Role of Interleukin-1 Polymorphisms in the Pathogenesis of Gastric Cancer." *Nature* 412 (6842): 99.
- Engin, Aynur, Serdal Arslan, Nil Özbilüm, and Mehmet Bakir. 2016. "Is There Any Relationship

- between Toll-like Receptor 3 c.1377C/T and -7C/A Polymorphisms and Susceptibility to Crimean Congo Haemorrhagic Fever?" *Journal of Medical Virology*, March, n/a-n/a. doi:10.1002/jmv.24519.
- Fagundes, Caio T., Vivian V. Costa, Daniel Cisalpino, Flávio A. Amaral, Patrícia R S Souza, Rafael S. Souza, Bernhard Ryffel, et al. 2011. "IFN- γ Production Depends on IL-12 and IL-18 Combined Action and Mediates Host Resistance to Dengue Virus Infection in a Nitric Oxide-Dependent Manner." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 5 (12). doi:10.1371/journal.pntd.0001449.
- Falcón-Lezama, Jorge Abelardo, Celso Ramos, Joaquín Zuñiga, Lilia Juárez-Palma, Hilda Rangel-Flores, Alma Rosa García-Trejo, Victor Acunha-Alonzo, Julio Granados, and Gilberto Vargas-Alarcón. 2009. "HLA Class I and II Polymorphisms in Mexican Mestizo Patients with Dengue Fever." *Acta Tropica* 112 (2): 193–97. doi:10.1016/j.actatropica.2009.07.025.
- Fernández-Mestre, M. T., K. Gendzekhadze, P. Rivas-Vetencourt, and Zulay Layrisse. 2004. "TNF- α -308A Allele, a Possible Severity Risk Factor of Hemorrhagic Manifestation in Dengue Fever Patients." *Tissue Antigens* 64 (4): 469–72. doi:10.1111/j.1399-0039.2004.00304.x.
- Fink, Joshua, Feng Gu, Ling Ling, Thomas Tolfvenstam, Farzad Olfat, Keh Chuang Chin, Pauline Aw, et al. 2007. "Host Gene Expression Profiling of Dengue Virus Infection in Cell Lines and Patients." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 1 (2). doi:10.1371/journal.pntd.0000086.
- Fu, Guoping, Yuhong Chen, Mei Yu, Andy Podd, James Schuman, Yinghong He, Lie Di, et al. 2010. "Phospholipase C G 1 Is Essential for T Cell Development, Activation, and Tolerance" 207 (2): 309–18. doi:10.1084/jem.20090880.
- Galicia, J C, H Tai, Y Komatsu, Y Shimada, K Akazawa, and H Yoshie. 2004. "Polymorphisms in the IL-6 Receptor (IL-6R) Gene: Strong Evidence That Serum Levels of Soluble IL-6R Are Genetically Influenced." *Genes and Immunity* 5 (6): 513–16. doi:10.1038/sj.gene.6364120.
- Gao, Y., J. Guo, F. Zhang, Z. Guo, L.-R. Zhang, T. Wang, B. Wang, S.-Y Feng, and S.-P. Wang. 2015. "Evaluation of Neonatal Toll-like Receptors 3 (c.1377C/T) and 9 (G2848A) Gene Polymorphisms in HBV Intrauterine Transmission Susceptibility." *Epidemiology and Infection* 143 (9): 1868–75. doi:10.1017/S0950268814002921.
- García, Gissel, Florencia Del Puerto, Ana B. P??rez, Beatriz Sierra, Eglys Aguirre, Mihoko Kikuchi, Lizet S??nchez, Kenji Hirayama, and Mar??a G. Guzm??n. 2011. "Association of MICA and MICB Alleles with Symptomatic Dengue Infection." *Human Immunology* 72 (10): 904–7. doi:10.1016/j.humimm.2011.06.010.
- González, Andrés Leonardo, Ruth Aralí Martínez, and Luis Angel Villar. 2008. "Clinical Evolution of Dengue in Hospitalized Patients." *Biomedica Revista Del Instituto Nacional de Salud* 28 (4): 531–43. doi:S0120-41572008000400007 [pii].
- Hayashi, F., M. Watanabe, T. Nanba, N. Inoue, T. Akamizu, and Y. Iwatani. 2009. "Association of the -31C/T Functional Polymorphism in the Interleukin-1?? Gene with the Intractability of Graves' Disease and the Proportion of T Helper Type 17 Cells." *Clinical and Experimental Immunology* 158 (3): 281–86. doi:10.1111/j.1365-2249.2009.04034.x.
- He, M., M. C. Cornelis, P. Kraft, R. M. van Dam, Q. Sun, C. C. Laurie, D. B. Mirel, et al. 2010. "Genome-Wide Association Study Identifies Variants at the IL18-BCO2 Locus Associated With Interleukin-18 Levels." *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology* 30 (4): 885–90. doi:10.1161/ATVBAHA.109.199422.
- Hegazy, D., P. Thurairajah, M. Metzner, A. Houldsworth, S. Shaw, E. Kaminski, A. G. Demaine, and M. E. Cramp. 2008. "Interleukin 12B Gene Polymorphism and Apparent Resistance to Hepatitis C Virus Infection." *Clinical and Experimental Immunology* 152 (3): 538–41.

- doi:10.1111/j.1365-2249.2008.03655.x.
- Hoh, B. P., H. Umi-Shakina, Z. Zuraihan, M. Z. Zaiharina, S. Rafidah-Hanim, M. Mahiran, N. Y. Nik Khairudin, et al. 2013. "Common Variants of Chemokine Receptor Gene CXCR3 and Its Ligands CXCL10 and CXCL11 Associated with Vascular Permeability of Dengue Infection in Peninsular Malaysia." *Human Immunology* 76 (6). American Society for Histocompatibility and Immunogenetics: 421–26. doi:10.1016/j.humimm.2015.03.019.
- Houghton-Triviño, Natalia, Katherine Martín, Kris Giaya, and Jairo a Rodríguez. 2010. "Comparación de Los Perfiles de Transcripción de Pacientes Con Fiebre de Dengue Y Fiebre Hemorrágica Por Dengue Que Muestra Diferencias En La Respuesta Inmunitaria Y Claves En La Inmunopatogénesis." *Biomedica* 30: 587–97.
- Houldsworth, A., M. Metzner, S. Rossol, S. Shaw, E. Kaminski, A.G. Demaine, and M.E. Cramp. 2005. "Polymorphisms in the IL-12B Gene and Outcome of HCV Infection." *Journal of Interferon and Cytokine Research* 25 (5): 271–76. doi:10.1089/jir.2005.25.271.
- Huang, X., H. Li, J. Wang, C. Huang, Y. Lu, X. Qin, and S. Li. 2015. "Genetic Polymorphisms in Toll-like Receptor 3 Gene Are Associated with the Risk of Hepatitis B Virus-Related Liver Diseases in a Chinese Population." *Gene*. Sep 15;569 (2): 218–24. doi:10.1016/j.gene.2015.05.054.
- Khaib Dit Naib, Ouahiba, Mourad Aribi, Aicha Idder, Amel Chiali, Hakim Sairi, Isabelle Touitou, G??rard Lefranc, and Mouna Barat-Houari. 2013. "Association Analysis of IL10, TNF-??, and IL23R-IL12RB2 SNPs with Beh??et's Disease Risk in Western Algeria." *Frontiers in Immunology* 4 (OCT): 1–10. doi:10.3389/fimmu.2013.00342.
- Khor, Chia Chuen, Tran Nguyen Bich Chau, Junxiong Pang, Sonia Davila, Hoang Truong Long, Rick T H Ong, Sarah J Dunstan, et al. 2011. "Genome-Wide Association Study Identifies Susceptibility Loci for Dengue Shock Syndrome at MICB and PLCE1." *Nature Genetics* 43 (11): 1139–41. doi:10.1038/ng.960.
- Kimura, R, T Nishioka, a Soemantri, and T Ishida. 2004. "Cis-Acting Effect of the IL1B C-31T Polymorphism on IL-1beta mRNA Expression." *Genes and Immunity* 5 (7): 572–75. doi:10.1038/sj.gene.6364128.
- Kupcinskas, Juozas, Thomas Wex, Jan Bornschein, Michael Selgrad, Marcis Leja, Elona Juozaityte, Gediminas Kiudelis, Laimas Jonaitis, and Peter Malfertheiner. 2011. "Lack of Association between Gene Polymorphisms of Angiotensin Converting Enzyme, Nod-like Receptor 1, Toll-like Receptor 4, FAS/FASL and the Presence of Helicobacter Pylori-Induced Premalignant Gastric Lesions and Gastric Cancer in Caucasians." *BMC Medical Genetics* 12 (1). BioMed Central Ltd: 112. doi:10.1186/1471-2350-12-112.
- Kurane, Ichiro. 2007. "Dengue Hemorrhagic Fever with Special Emphasis on Immunopathogenesis." *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases* 30 (5–6): 329–40. doi:10.1016/j.cimid.2007.05.010.
- LaFleur, Curtis, Julio Granados, Gilberto Vargas-Alarcon, Jorge Ru??z-Morales, Cynthia Villarreal-Garza, Lorena Higuera, Guadalupe Hern??ndez-Pacheco, et al. 2002. "HLA-DR Antigen Frequencies in Mexican Patients with Dengue Virus Infection: HLA-DR4 as a Possible Genetic Resistance Factor for Dengue Hemorrhagic Fever." *Human Immunology* 63 (11): 1039–44. doi:10.1016/S0198-8859(02)00682-1.
- Libraty, Daniel H., Lei Zhang, AnaMae Obcena, Job D. Brion, and Rosario Z. Capeding. 2014. "Circulating Levels of Soluble MICB in Infants with Symptomatic Primary Dengue Virus Infections." *PLoS ONE* 9 (5): 9–11. doi:10.1371/journal.pone.0098509.
- Lin, Jung-Chen, Shih-Ching Lin, Wen-Yu Chen, Yu-Ting Yen, Chin-Wen Lai, Mi-Hua Tao, Yi-Ling Lin, Shi-Chuen Miaw, and Betty A Wu-Hsieh. 2014. "Dengue Viral Protease Interaction with NF-κB Inhibitor A/β Results in Endothelial Cell Apoptosis and Hemorrhage Development." *Journal of Immunology (Baltimore, Md. : 1950)* 193 (3): 1258–67.

- doi:10.4049/jimmunol.1302675.
- Malavige, Gathsaurie Neelika, Chandima Jeewandara, K. M Luckmaal Alles, Maryam Salimi, Laksiri Gomes, Achala Kamaladasa, S. D. Jayaratne, and Graham Stuart Ogg. 2013. "Suppression of Virus Specific Immune Responses by IL-10 in Acute Dengue Infection." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 7 (9). doi:10.1371/journal.pntd.0002409.
- Malavige, Gathsaurie Neelika, Tim Rostron, Lochana T. Rohanachandra, S. D. Jayaratne, Neluka Fernando, Aruna Dharshan de Silva, Malaka Liyanage, and Graham Ogg. 2011. "HLA Class I and Class II Associations in Dengue Viral Infections in a Sri Lankan Population." *PLoS ONE* 6 (6): 1–8. doi:10.1371/journal.pone.0020581.
- Marcinek, Patrick, Aditya Nath Jha, Vidyagouri Shinde, Arun Sundaramoorthy, Raja Rajkumar, Naveen Chandra Suryadevara, Sanjeev Kumar Neela, et al. 2013. "LRRK2 and RIPK2 Variants in the NOD 2-Mediated Signaling Pathway Are Associated with Susceptibility to Mycobacterium Leprae in Indian Populations." *PLoS ONE* 8 (8). doi:10.1371/journal.pone.0073103.
- Mercado, Edelwisa Segubre, Fe Esperanza Espino, Ma Lucila M Perez, Josie M. Bilar, Jemimah Dawn P Bajaro, Nguyen Tien Huy, Benilda Q. Baello, Mihoko Kikuchi, and Kenji Hirayama. 2015. "HLA-A*33:01 as Protective Allele for Severe Dengue in a Population of Filipino Children." *PLoS ONE* 10 (2): 1–11. doi:10.1371/journal.pone.0115619.
- Mohsin, Saima Naz, Saqib Mahmood, Author Amar Reprint, Ali E-mail: ali.amar@uhs.edu.pk, Farkhanda Ghafoor, Syed Mohsin Raza, Mahjabeen Saleem, et al. 2015. "Association of Fc Gamma RIIa Polymorphism with Clinical Outcome of Dengue Infection: First Insight from Pakistan." *American Journal of Tropical Medicine & Hygiene* 93 (4): 691–96. doi:10.4269/ajtmh.15-0199.
- Morchang, Atthapan, Umpa Yasamut, Janjuree Netsawang, Sansanee Noisakran, Wiyada Wongwiwat, Pucharee Songprakhon, Chatchawan Srisawat, et al. 2011. "Cell Death Gene Expression Profile: Role of RIPK2 in Dengue Virus-Mediated Apoptosis." *Virus Research* 156 (1–2). Elsevier B.V.: 25–34. doi:10.1016/j.virusres.2010.12.012.
- Mustafa, A. S., E. A. Elbishbishi, R. Agarwal, and U. C. Chaturvedi. 2001. "Elevated Levels of Interleukin-13 and IL-18 in Patients with Dengue Hemorrhagic Fever." *FEMS Immunology and Medical Microbiology* 30 (3): 229–33. doi:10.1016/S0928-8244(01)00227-9.
- Nascimento, E. J M, Robbie B. Mailliard, Asif M. Khan, John Sidney, Alessandro Sette, Nicole Guzman, Michael Paulaitis, et al. 2013. "Identification of Conserved and HLA Promiscuous DENV3 T-Cell Epitopes." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 7 (10). doi:10.1371/journal.pntd.0002497.
- Nascimento, Eduardo J M, Ana M. Silva, Marli T. Cordeiro, Carlos A. Brito, Laura H V G Gil, Ulisses Braga-Neto, and Ernesto T A Marques. 2009. "Alternative Complement Pathway Deregulation Is Correlated with Dengue Severity." *PLoS ONE* 4 (8). doi:10.1371/journal.pone.0006782.
- Nasirudeen, A. M A, Hui Hui Wong, Peiling Thien, Shengli Xu, Kong Peng Lam, and Ding Xiang Liu. 2011. "RIG-I, MDA5 and TLR3 Synergistically Play an Important Role in Restriction of Dengue Virus Infection." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 5 (1). doi:10.1371/journal.pntd.0000926.
- Nielsen, David G. 2009. "The Relationship of Interacting Immunological Components in Dengue Pathogenesis." *Virology Journal* 6: 211. doi:10.1186/1743-422X-6-211.
- Noecker, Cecilia A., Irma Y. Amaya-Larios, Marisol Galeana-Hernandez, Joselyn Ramos-Castañeda, and Ruth A. Martínez-Vega. 2014. "Contrasting Associations of Polymorphisms in FcγRIIa and DC-SIGN with the Clinical Presentation of Dengue Infection in a Mexican Population." *Acta Tropica* 138: 15–22. doi:10.1016/j.actatropica.2014.05.021.

- Oliveira, Layanna Freitas De, Clayton Pereira Silva De Lima, Raimunda Do Socorro Silva Azevedo, Dafne Silva Furtado De Mendonça, Sueli Guerreiro Rodrigues, Valéria Lima Carvalho, Eliana Vieira Pinto, et al. 2014. "Polymorphism of DC-SIGN (CD209) Promoter in Association with Clinical Symptoms of Dengue Fever." *Viral Immunology* 27 (5): 245–49. doi:10.1089/vim.2013.0119.
- Pacsa, A. S., R. Agarwal, E. A. Elbishbishi, U. C. Chaturvedi, R. Nagar, and A. S. Mustafa. 2000. "Role of Interleukin-12 in Patients with Dengue Hemorrhagic Fever." *FEMS Immunology and Medical Microbiology* 28 (2): 151–55. doi:10.1016/S0928-8244(00)00147-4.
- Pagliari, C, JA Quaresma, ER Fernandes, FW Stegun, MI Duarte, RA Brasil, HF Jr de Andrade, V Barros, and Vasconcelos PF. 2014. "Immunopathogenesis of Dengue Hemorrhagic Fever: Contribution to the Study of Human Liver Lesions." *J Med Virol.* Jul;86 (7): 1193–7. doi:10.1002/jmv.23758.
- Perez, Ana B., Beatriz Sierra, Gissel Garcia, Eglis Aguirre, Nina Babel, Mayling Alvarez, Licel Sanchez, Luis Valdes, Hans D. Volk, and Maria G. Guzman. 2010. "Tumor Necrosis Factor-Alpha, Transforming Growth Factor- β 1, and Interleukin-10 Gene Polymorphisms: Implication in Protection or Susceptibility to Dengue Hemorrhagic Fever." *Human Immunology* 71 (11). Elsevier Inc.: 1135–40. doi:10.1016/j.humimm.2010.08.004.
- Prommalikit y Thisyakorn. 2015. "Association between Mannose-Binding Lectin Gene Polymorphisms and Susceptibility to Dengue Virus Infection: A Preliminary Report." *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 46 (Suppl 1): 29–34.
- Purwati, Purwati, Nasronudin Nasronudin, Endang Retnowati Kusumowidagdo, and Fedik Abdul Rantam. 2011. "The Relation Between Levels of TNF Alpha, IL-1B, PGE2 and PLA with the Severity Degree of Dengue Hemorrhagic." *Microbiology Indonesia* 5 (2): 51–55. doi:10.5454/mi.5.2.1.
- Rathakrishnan, Anusyah, Benjamin Klekamp, Seok Mui Wang, Thamil Vaani Komarasamy, Santha Kumari Natkunam, Jameela Sathar, Azliyati Azizan, Aurora Sanchez-Anguiano, Rishya Manikam, and Shamala Devi Sekaran. 2014. "Clinical and Immunological Markers of Dengue Progression in a Study Cohort from a Hyperendemic Area in Malaysia." *PLoS ONE* 9 (3). doi:10.1371/journal.pone.0092021.
- Rathakrishnan, Anusyah, Seok Mui Wang, Yongli Hu, Asif M. Khan, Sasheela Ponnampalavanar, Lucy Chai See Lum, Rishya Manikam, and Shamala Devi Sekaran. 2012. "Cytokine Expression Profile of Dengue Patients at Different Phases of Illness." *PLoS ONE* 7 (12): 1–10. doi:10.1371/journal.pone.0052215.
- Restrepo, Berta Nelly, Leidy Diana Piedrahita, Ivony Yireth Agudelo, Gabriel Parra-Henao, and Jorge E. Osorio. 2012. "Frequency and Clinical Features of Dengue Infection in a Schoolchildren Cohort from Medellin, Colombia." *Journal of Tropical Medicine* 2012. doi:10.1155/2012/120496.
- Ricaño-Ponce, Isis, and Cisca Wijmenga. 2013. "Mapping of Immune-Mediated Disease Genes." *Annu. Rev. Genomics Hum. Genet.* 14 (June): 11.1-11.29. doi:10.1146/annurev-genom-091212-153450.
- Rishishwar, Lavanya, Andrew B Conley, Charles H Wigington, Lu Wang, Augusto Valderrama-Aguirre, and I King Jordan. 2015. "Ancestry, Admixture and Fitness in Colombian Genomes." *Scientific Reports* 5: 12376. doi:10.1038/srep12376.
- Sa-Ngasang, Areerat, Jun Ohashi, Izumi Naka, Surapee Anantapreecha, Pathom Sawanpanyalert, and Jintana Patarapotikul. 2014. "Association of IL1B -31C/T and IL1RA Variable Number of an 86-Bp Tandem Repeat with Dengue Shock Syndrome in Thailand." *Journal of Infectious Diseases* 210 (1): 138–45. doi:10.1093/infdis/jiu042.
- Saavedra Ramirez, Publio Giovanni, Gloria Marva Viquez Duque, and Luis Alonso

- González Naranjo. 2011. "Interleucina-6: ¿amiga O Enemiga? Bases Para Comprender Su Utilidad Como Objetivo Terapéutico." *Iatreia* 24 (2): 157–66.
- Sakuntabhai, Anavaj, Chairat Turbpaiboon, Isabelle Casadémont, Ampaiwan Chuansumrit, Tassanee Lowhnoo, Anna Kajaste-Rudnitski, Sita Mint Kalayanaroj, et al. 2005. "A Variant in the CD209 Promoter Is Associated with Severity of Dengue Disease." *Nature Genetics* 37 (5): 507–13. doi:10.1038/ng1550.
- Salgado, Doris M, Marisol Garzón, Rocío Vega, and Cesar Panqueba. 2010. "PATTERN OF SERUM CYTOKINES IN CHILDREN WITH DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN NEIVA , COLOMBIA Patrón de Citoquinas En Niños Con Dengue Hemorrágico En Neiva , Colombia."
- Sam, Sing-Sin, Boon-Teong Teoh, Karuthan Chinna, and Sazaly AbuBakar. 2015. "High Producing Tumor Necrosis Factor Alpha Gene Alleles in Protection against Severe Manifestations of Dengue." *International Journal of Medical Sciences* 12 (2): 177–86. doi:10.7150/ijms.8988.
- Scheurer, Michael E, E Amirian, Yumei Cao, Mark R Gilbert, Kenneth D Aldape, David G Kornguth, Randa El-Zein, and Melissa L Bondy. 2008. "Polymorphisms in the Interleukin-4 Receptor Gene Are Associated with Better Survival in Patients with Glioblastoma." *Clinical Cancer Research : An Official Journal of the American Association for Cancer Research* 14 (20): 6640–46. doi:10.1158/1078-0432.CCR-07-4681.
- Sierra, Beatriz, Petr Triska, Pedro Soares, Gissel Garcia, Ana B Perez, Eglys Aguirre, Marisa Oliveira, et al. 2017. "OSBPL10 , RXRA and Lipid Metabolism Confer African-Ancestry Protection against Dengue Haemorrhagic Fever in Admixed Cubans." *PLoS Pathogens* 13 (2): 1–21. doi:10.1371/journal.ppat.1006220.
- Silva, Luciano K, Ronald E Blanton, Antonio R Parrado, Paulo S Melo, Vanessa G Morato, Eliana A G Reis, Juarez P Dias, et al. 2010. "Dengue Hemorrhagic Fever Is Associated with Polymorphisms in JAK1." *European Journal of Human Genetics* 18 (May): 1221–27. doi:10.1038/ejhg.2010.98.
- Solis, Amanda S., Nikki Shariat, and James G. Patton. 2008. "Splicing Fidelity, Enhancers, and Disease." *Front. Biosci.* 13: 1926–42.
- Soundravalley, R., and S. L. Hoti. 2007. "Immunopathogenesis of Dengue Hemorrhagic Fever and Shock Syndrome: Role of TAP and HPA Gene Polymorphism." *Human Immunology* 68 (12): 973–79. doi:10.1016/j.humimm.2007.09.007.
- . 2008a. "Polymorphisms of the TAP 1 and 2 Gene May Influence Clinical Outcome of Primary Dengue Viral Infection." *Scandinavian Journal of Immunology* 67 (6): 618–25. doi:10.1111/j.1365-3083.2008.02109.x.
- . 2008b. "Significance of Transporter Associated with Antigen Processing 2 (TAP2) Gene Polymorphisms in Susceptibility to Dengue Viral Infection." *Journal of Clinical Immunology* 28 (3): 256–62. doi:10.1007/s10875-007-9154-3.
- Stanilova, S, and L Miteva. 2005. "Taq-I Polymorphism in 3'UTR of the IL-12B and Association with IL-12p40 Production from Human PBMC." *Genes and Immunity* 6 (4): 364–66. doi:10.1038/sj.gene.6364213.
- Stephens, H a F, R Klaythong, M Sirikong, D W Vaughn, S Green, S Kalayanaroj, T P Endy, et al. 2002. "HLA-A and -B Allele Associations with Secondary Dengue Virus Infections Correlate with Disease Severity and the Infecting Viral Serotype in Ethnic Thais." *Tissue Antigens* 60 (1): 309–18. doi:tan600405 [pii].
- Thamizhmani, Ramanathan, and Paluru Vijayachari. 2014. "Association of Dengue Virus Infection Susceptibility with Polymorphisms of 2'-5'-oligoadenylate Synthetase Genes: A Case-Control Study." *Brazilian Journal of Infectious Diseases* 18 (5). Elsevier Editora Ltda:

- 548–50. doi:10.1016/j.bjid.2014.03.004.
- Townsley, Elizabeth, Marcia Woda, Stephen J. Thomas, Siripen Kalayanarooj, Robert V. Gibbons, Ananda Nisalak, Anon Srikiatkachorn, et al. 2014. “Distinct Activation Phenotype of a Highly Conserved Novel HLA-B57-Restricted Epitope during Dengue Virus Infection.” *Immunology* 141 (1): 27–38. doi:10.1111/imm.12161.
- Ubol, Sukathida, Promsin Masrinoul, Jeerayut Chaijaruwanich, Siripen Kalayanarooj, Takol Charoensirisuthikul, and Jitra Kasisith. 2008. “Differences in Global Gene Expression in Peripheral Blood Mononuclear Cells Indicate a Significant Role of the Innate Responses in Progression of Dengue Fever but Not Dengue Hemorrhagic Fever.” *The Journal of Infectious Diseases* 197 (10): 1459–67. doi:10.1086/587699.
- Ueda, H., and Et Al. 2003. “Association of the T-Cell Regulatory Gene CTLA4 with Susceptibility to Autoimmune Disease.” *Nature* 423: 506–511.
- Useche YM, Ribeiro-Alves M, Restrepo BN, Salgado DM, Narváez CF, Campo O, Avendaño E, Martínez C, Chacon-Duque JC, Bedoya G. Single-Nucleotide Polymorphisms in NOD1, RIPK2, MICB, PLCE1, TNF, and IKBKE Genes Associated with Symptomatic Dengue in Children from Colombia. *Viral Immunol.* 2018 Nov;31(9):613-623. doi: 10.1089/vim.2018.0028. Epub 2018 Oct 22. PMID: 30332343.
- Useche YM, Restrepo BN, Salgado DM, Narváez CF, Campo O, Bedoya G. Association of IL4R-rs1805016 and IL6R-rs8192284 polymorphisms with clinical dengue in children from Colombian populations. *J Infect Public Health.* 2019 Jan-Feb;12(1):43-48. doi: 10.1016/j.jiph.2018.08.009. Epub 2018 Sep 15. PMID: 30228077.
- Useche YM., Ribeiro-Alves M., Xavier-Carvalho, C., Cardoso, C., Kubelka C., Moraes, M., Bedoya G. 2021. IL1B rs1143634 (+3953) variant associated with severe dengue in Brazilian children. *International Journal of Scientific Reports*, [S.I.], v. 7, n. 11, p. 544-550, oct. 2021. doi:<http://dx.doi.org/10.18203/issn.2454-2156.IntJSciRep20214103>. Available at: <https://www.sci-rep.com/index.php/scirep/article/view/985>.
- Vejbaesya, Sasijit, Panpimon Luangtrakool, Komon Luangtrakool, David W Vaughn, Timothy P Endy, Mammen P Mammen, Daniel H Libraty, Francis A Ennis, Alan L Rothman, and A F Henry. 2009. “Tumor Necrosis Factor (TNF) and Lymphotoxin-Alpha (LTA) Gene, Allele, and Extended HLA Haplotype Associations with Severe Dengue Virus Infection in Ethnic Thais” 199 (10): 1442–48. doi:10.1086/597422.Tumor.
- Wang, Lin, Rong Fu Chen, Jien Wei Liu, Ing Kit Lee, Chiu Ping Lee, Ho Chang Kuo, Shau Ku Huang, and Kuender D Yang. 2011. “DC-SIGN (CD209) Promoter -336 A/G Polymorphism Is Associated with Dengue Hemorrhagic Fever and Correlated to DC-SIGN Expression and Immune Augmentation.” *PLoS Neglected Tropical Diseases* 5 (1). doi:10.1371/journal.pntd.0000934.
- Whitehorn, James, Tran Nguyen Bich Chau, Nguyen Minh Nguyet, Duong Thi Hue Kien, Nguyen Than Ha Quyen, Dinh The Trung, Junxiong Pang, et al. 2013. “Genetic Variants of MICB and PLCE1 and Associations with Non-Severe Dengue.” *PLoS ONE* 8 (3): 1–7. doi:10.1371/journal.pone.0059067.
- Xavier-Carvalho, Caroline, Gerusa Gibson, Patrícia Brasil, Ralph X. Ferreira, Reinaldo De Souza Santos, Oswaldo Gonçalves Cruz, Solange Artimos De Oliveira, et al. 2013. “Single Nucleotide Polymorphisms in Candidate Genes and Dengue Severity in Children: A Case-Control, Functional and Meta-Analysis Study.” *Infection, Genetics and Evolution* 20. Elsevier B.V.: 197–205. doi:10.1016/j.meegid.2013.08.017.
- Yeo, Adeline S L, Nur Atiqah Azhar, Wanyi Yeow, C. Conover Talbot, Mohammad Asif Khan, Esaki M. Shankar, Anusyah Rathakrishnan, et al. 2014. “Lack of Clinical Manifestations in Asymptomatic Dengue Infection Is Attributed to Broad down-Regulation and Selective up-Regulation of Host Defence Response Genes.” *PLoS ONE* 9 (4).

[doi:10.1371/journal.pone.0092240](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0092240).